

УДК 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0122U002283
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
чл.-кор. НАН України

І.П. СІНЦІН

2024.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОДІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
РЕСУРСОЄМНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МУЛЬТИПРОЦЕСОРНИХ ПЛАТФОРМ
ІІ-8-22
(заключний)**

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О.В. ДЕРГИЛЬОВА

2024

Рукопис закінчено 2 грудня 2024 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2024 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР	_____	А.Ю. Дорошенко
Зав. відділом №27		(вступ, розділи 1–3,
д-р фіз.-мат. наук, проф.		висновки)
Зав. служби	_____	В.М. Сєміхов
		(підрозділ 2.3)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін
		(підрозділи 1.1–1.3,
		2.1–2.5, 4.1–4.5)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко
		(підрозділ 2.5)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна
		(підрозділ 3.3)
Головн. прогр.	_____	Н.О. Галазюк
		(підрозділ 2.1)
Пров. інж.-прогр.	_____	Р.А. Борисюк
		(підрозділ 1.2)
Пров. інж.-прогр.	_____	Г.Я. Душек
		(підрозділ 2.4)
Пров. інж.-матем.	_____	С.В. Колісник
		(підрозділ 3.4)
Інж. 1 кат.	_____	В.П. Таран
		(підрозділ 3.1)
Інж. 1 кат.	_____	О.В. Чигорев
		(підрозділ 4.2)
Технік	_____	Г.С. Лозовська
		(технічна підготовка
		звіту)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 89 с., 4 ч., 15 рис., 97 джерел.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМ, БАГАТОЯДЕРНІ ПРОЦЕСОРИ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — методологія та програмні засоби автоматизації проектування та програмування високопродуктивних паралельних обчислень та інструменти оптимізації швидкодії ресурсоемних застосунків.

Мета роботи — розробка методів та інструментальних засобів автоматизації проектування високопродуктивного програмного забезпечення для обробки наукових даних на мультипроцесорних платформах на основі застосування методів аналізу й оптимізації ресурсоемних застосунків для сучасних процесорів з масивним паралелізмом і обчислювальними ядрами високого ступеня енергетичної ефективності.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні формальних методів для вирішення проблеми автоматизації розробки високопродуктивних ресурсоемних програм для виконання на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультіядерні процесори, мультипроцесорні графічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів. Застосовано інструментарій моделювання GPGPUSim для аналізу швидкодії програмного забезпечення для графічних карт Nvidia. На прикладах продемонстровано аналіз результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельних програм. Виконано чисельні експерименти з уточнення прогнозу за допомогою “глибокого навчання”. Досліджено методи класифікації сигналів звукового та інфразвукового діапазону за допомогою алгоритмів кластеризації.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
1 МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ.....	8
1.1. Постановка задачі	9
1.2. Модель продуктивності	11
1.3. Висновки до розділу 1	26
2 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ МАСОВО-ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ	28
2.1. Моделі продуктивності графічних прискорювачів.....	30
2.2. Моделювання продуктивності програмного забезпечення.....	36
2.3. Моделювання продуктивності для ієрархій пам'яті.....	39
2.4. Мотивуючі приклади.....	43
2.5. Висновки до розділу 2.....	47
3 РОЗРОБКА РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧІ УТОЧНЕННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОГНОЗІВ	48
3.1. Опис даних	52
3.2. Рекурентні нейронні мережі.....	54
3.3. Опис експерименту	56
3.4. Отримані результати	58
3.5. Висновки до розділу 3.....	58
4 КЛАСИФІКАЦІЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ.....	60
4.1. Обробка низькочастотних сигналів.....	60
4.2. Первинна обробка сигналу	61
4.3. Вторинна обробка сигналу	63
4.4. Методи класифікації за допомогою кластеризації.....	66
4.5. Збір даних	70

4.6. Результати кластеризації	71
4.7. Каскадовані кластеризації	74
4.8. Висновки до розділу 4.....	75
ВИСНОВКИ.....	76
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	78
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022–2024 роках.....	78
II. Використані джерела.....	82

ВСТУП

Зростання складності програмного забезпечення включає велику кількість досліджень з удосконалення практичної верифікації програмного забезпечення, теорії та методів тестування. Однак, все ще існує великий розрив між можливостями методів формальної верифікації й сучасними потребами в швидкій та недорогій верифікації, що на даний час вирішується за рахунок збільшення зусиль для розробки тестових ситуацій. Паралельне програмне забезпечення, що виконується на сучасних паралельних платформах, є зазвичай результатом зусиль зі зменшення складності програмного забезпечення — монолітна послідовна програма стає сукупністю багатьох синхронізованих паралельних потоків. Проблема полягає в тому, що набір перевірених ситуацій взаємодії потоків зазвичай покриває лише відомі сценарії взаємодії, але у разі відмови в доступі до ресурсів, нестачі ресурсів або тимчасових перерв у роботі пристроїв, система (або сукупність потоків) виходить із ладу. У випадку паралельного програмного забезпечення, протокол синхронізації між потоками виконуваних завдань може мати недоліки (погана синхронізація, втрата даних) і доступ ресурсу може викликати тупикові ситуації. У разі реактивної системи реального часу мікропрограма складається з декількох паралельних потоків, що контролюються спрощеною операційною системою реального часу без управління апаратною пам'яттю та без блокування доступу потоку до пам'яті іншого потоку/процесу. У такому випадку навіть прості неперевірені помилки (наприклад, при виконанні арифметичних операцій зі вказівниками) викликають системні несправності й стабільність програмної системи все ще забезпечується апаратним контрольним таймером.

Актуальним є розробка формальних моделей, технологій та інструментальних засобів моделювання, що дозволяють анотувати використання апаратних ресурсів паралельними та послідовними програмами, призначеними для виконання на кластерах або комп'ютерах з багатьма графічними прискорювачами, а також оптимізувати розподілення ресурсів.

Задачі роботи на 2022–2024 роки включали:

- аналіз швидкодії сучасних ресурсоємних програм для масивно-паралельних процесорів та розробка автоматизованих інструментів проектування та оптимізації швидкодії таких програм;
- розробку поліпшених методів аналізу і оптимізації ресурсоємних застосунків для сучасних процесорів з масивним паралелізмом;
- застосування створеного інструментарію оптимізації програм при розробці прикладних програмних засобів високопродуктивних обчислень у вибраних предметних галузях (зокрема, метеорологічне прогнозування).

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1–4 даного звіту. За темою досліджень у 2022–2024 роках опубліковані роботи [1–35].

1 МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

На сьогодні вивід у згорткових нейронних мережах (convolutional neural networks, CNNs) є складною задачею для високопродуктивних обчислень. Розпізнавання зображень/об'єктів, що використовує такі мережі, стає все більш популярним в автомобілебудівній області та вбудованих пристроях. Основні зусилля з покращення продуктивності апаратних платформ направлені на масово-паралельні обчислення й оптимізацію архітектури обчислювальних модулів для нейронних мереж — наприклад, відеокарт для мобільних пристроїв і спеціалізованих процесорів на основі нейронних мереж та штучного інтелекту. Сучасні згорткові нейронні мережі мають складні обчислювальні профілі, що змінюються [36], і практично неможливо відобразити згорткову нейронну мережу на деяку масивно-паралельну обчислювальну платформу (наприклад, відеокарту) без надмірної втрати ресурсів. Однією з ключових проблем є продуктивність підсистеми пам'яті (кеш-пам'яті або ієрархії відеопам'яті), тому необхідними є інструменти для її аналізу — наприклад, моделювання споживання ресурсів згортковою нейронною мережею на апаратній платформі.

В [1] розроблено метод оцінки продуктивності згорткових нейронних мереж для задач розпізнавання об'єктів. Запропоновано аналізувати трафік пам'яті, що генерується нейромережевим застосунком, для передбачення продуктивності при виконанні у вбудованій системі. Інтенсивні з точки зору обчислень етапи виводу аналізуються з метою одержання інформації про споживання ресурсів для опису моделі симуляції. Модель використовується для симуляції конвеєра виводу. Конвеєр подано у вигляді моделі обчислень у вигляді скінченного автомата, анотованого інформацією про кількість споживаних ресурсів.

1.1. Постановка задачі

Існує декілька популярних методів розпізнавання об'єктів, що ґрунтуються на згорткових нейронних мережах і застосовуються до цифрових зображень. Ці методи поділяються на дві великі групи: перша група ґрунтується на знаходженні об'єкта або його частини в певній обмеженій області зображення, яке можливо було попередньо відмічене для подальшого аналізу; друга група базується на сегментації цілого зображення на частини, кожна з яких відноситься до об'єктів навколишнього середовища (наприклад, “дорога”, “автомобіль”, “велосипед”, “будівля”, “небо” і т. п.). Практика свідчить, що обчислювальна продуктивність першої групи методів є вищою, тому ці методи найбільш широко використовуються в промисловості. Велика частина програм розпізнавання об'єктів містить певну модифікацію популярної мережі Yolo, наприклад, Yolo-v3 [37], Yolo-v4 [38], Poly-Yolo [39], що дозволяє налаштовувати точність розпізнавання об'єктів для задач замовників. Мережі, що ґрунтуються на Yolo, мають вищу продуктивність, ніж мережі інших типів, наприклад, R-CNN [40], оскільки Yolo робить лише один прохід зображення, а R-CNN два проходи — перший для вилучення областей зображення, які можливо містять об'єкти, і другий для виявлення об'єктів усередині цих областей. Yolo-мережі та інші типи мереж дуже добре підходять для ефективного розпаралелювання на масивно-паралельних процесорах, так як множинні екстрактори властивостей (feature extractors, FEs) Yolo [37] виконуються на маленьких частинах вихідного зображення одночасно. Однак, в кінці обчислень результати усіх запусків екстракторів повинні бути об'єднані в список знайдених об'єктів з ймовірностями. Структура екстрактора Yolo-v3 показана у верхній частині рис. 1.1. Екстрактори мереж інших типів можуть відрізнятися за структурою. Практично усі нейронні мережі мають схожу структуру об'єднаних великих блоків, що обробляють великі 4-вимірні тензори (стеки тривимірних матриць), і кількість можливих обчислювальних блоків є більшою за 150. Таким чином, задачі обробки нейронних мереж є програмними

застосуваннями з високим попитом на обчислювальну потужність і трафік пам'яті. Тому необхідним є ефективне розпаралелювання алгоритмів і передбачення можливого прискорення, яке може бути досягнуте при виконанні нейронної мережі на масивно-паралельному процесорі.

Зазвичай ланцюжок екстракторів Yolo-v3 (рис. 1.1) обробляє досить невеликі квадратні області зображення розміром 32 на 32 пікселя, знаходячи частину певного типу об'єкту всередині цієї області. Таким чином, якщо роздільна здатність вихідного зображення 1280×1024 пікселя, то $32 * 40 = 1280$ копій екстракторів повинні бути виконані над зображенням для отримання фінального результату. Декілька років тому роздільна здатність обробленої мережі була обмежена приблизно 600×400 пікселями, але в еру Full HD вона не становить інтересу, так як багато деталей губляться в зображенні. Роздільна здатність камер постійно збільшується, наприклад, перехід від 1280×1024 до Full HD (1920×1080) подвоює кількість пікселів зображення, а відтак обчислювальну потужність, необхідну для обробки зображення. Це приводить до невпинно зростаючого попиту на високопродуктивні обчислення та підвищення потужності нових обчислювальних платформ.

Значна проблема практичного й промислового розпізнавання об'єктів полягає в тому, що розпізнавання, яке ґрунтується на згорткових нейронних мережах, повинне виконуватися на спеціалізованому апаратному забезпеченні з прискорювачами продуктивності — відеокартах та інших засобах (наприклад, Qualcomm Artificial Intelligence Engine). Неможливо розробити певне загальне апаратне забезпечення: різні типи мереж мають різні архітектури й використовують різні ланцюжки екстракторів властивостей.

Рисунок 1.1 — Екстрактор властивостей Darknet-53 та відповідний скінченний автомат

1.2. Модель продуктивності

Основна проблема виконання згорткової нейронної мережі на будь-якій платформі полягає в обмежених обчислювальних ресурсах. Дослідникам завжди варто розглядати компроміс між точністю та продуктивністю мережі й об'ємом споживаних ресурсів. Для багатьох застосувань немає можливості змінити параметри платформи, тому єдиним способом розміщення згорткової нейронної мережі на платформі є оптимізація структури мережі та параметри застосування.

Ключовим питанням є здатність апаратного забезпечення виконати нейронну мережу за певний період часу із заданими обчислювальними ресурсами. Модель продуктивності відповідає на запитання, чи здатна апаратна платформа виконати згорткову нейронну мережу, обчислюючи час виконання та споживання ресурсів. З цією метою модель повинна бути забезпечена даними про фактичне споживання ресурсів різними екстракторами властивостей, і ці дані повинні бути вилучені з мережі, яка виконується на реальних потоках даних. У наступних підрозділах розглядається:

- 1) моделювання продуктивності платформи для виконання мережі;
- 2) дані, які потрібно надати для параметризації моделі продуктивності;
- 3) збирання даних, необхідних для моделювання.

1.2.1. Основи моделі продуктивності

У даній роботі для простоти розглядається лише етап виводу згорткової нейронної мережі, оскільки етап навчання може бути виконаний на потужних комп'ютерах, де платформні обмеження не є суттєвими. Ми розглядаємо масивно-паралельні обчислювальні платформи, наприклад, відеокарти або спеціалізовані функціональні модулі, такі, як Neural Processing Engine в системі на чіпі Qualcomm [41].

У більшості випадків застосування згорткових нейронних мереж пов'язане з різноманітними задачами комп'ютерного бачення для різних середовищ, але в основному для розпізнавання об'єктів. Якщо розпізнавання об'єктів виконується нерухомими камерами, вимоги до нейронних обчислювачів послаблюються. Однак, на даний час виникає потреба в роботизованому/автомобільному баченні, оскільки сучасні транспортні засоби оснащені десятками кольорових/інфрачервоних камер, зображення з яких повинне бути оброблене в реальному часі ресурсами обмеженої потужності. Типовою сучасною проблемою інженерії згорткової нейронної мережі є відображення розробленої й оціненої мережі на обмежених вбудованих ресурсах. Цей процес потребує багато ручної праці, включаючи оптимізацію початкової структури мережі, яка була попередньо розроблена в середовищі типу Tensorflow (www.tensorflow.org) або Caffe (caffe.berkeleyvision.org). Багатоетапна обробка мережі повинна вміститися в обмежені ресурси системи на мікросхемі, і продуктивність системи повинна бути проаналізована перед переходом до практичних тестів. Процес відображення може потерпіти невдачу, принаймні у двох випадках:

- 1) ресурси мережі не вміщуються в ресурси платформи, і тому потрібно додати більше комп'ютерних потужностей;
- 2) є невикористовувані обчислювальні ресурси, і тому може бути застосована менш дорога обчислювальна система.

Таким чином, основною проблемою є дешева й швидка оцінка параметрів обчислювальної системи, що здатна виконувати мережу без необхідності

витрачати додаткові кошти за використання платформи (зазвичай, десятки доларів за одну інсталювану систему). Точне моделювання згорткової нейронної мережі є неможливим, але навіть напівшвидке моделювання (яке займає тиждень або більше) і частково точне (10 % точності) допомагає суттєво оцінити фінальну продуктивність системи. Ця оцінка повинна виконуватися без безпосередньої перевірки продуктивності мережі на цільовій платформі: мета полягає в тому, щоб спростити процес аналізу продуктивності нейромережевого застосунку й оцінити його продуктивність на основі виконання екземпляру нейромережі на комп'ютері загального призначення (наприклад, платформі x86) і скорегувати результат оцінки із використанням моделі продуктивності, яка відображає реальну архітектуру прискорювача згорткової нейромережі. Вдумливий читач може зауважити тут, що платформа x86 є сумнівним варіантом для моделювання згорткової нейромережі, так як більшість запусків мережі здійснюються відеокартами. Однак, основна різниця між x86 системою і відео картою полягає в різному рівні паралелізму (наприклад, 16 обчислювальних одиниць центрального процесора проти 2000–4000 одиниць графічного прискорювача), але продуктивність пам'яті не масштабується так сильно, тому інтерфейс пам'яті стає обмежуючим фактором для виконання згорткової нейромережі через особливості обробки даних в конвеєрі мережі. Запуски згорткової мережі на платформі x86 дуже добре демонструють продуктивність пам'яті, тому це є гарною початковою точкою для оцінки продуктивності. У лівій частині рис. 1.2 показана типова архітектура системи на мікросхемі для моделювання продуктивності.

Рисунок 1.2 — Структури апаратного забезпечення для моделювання продуктивності

Відмітимо, що дана модель не може належним чином оцінити усі можливі обчислювальні архітектури, наприклад, глибокі конвеєри на основі даних (систолічні обчислювальні конвеєри), що показано в правій частині рис. 1.2. Однак, модель продуктивності, описана далі, працює для такого типу та інших видів обчислювальних архітектур. При цьому параметризація моделі суттєво змінюється, і це є предметом подальшої роботи.

Гарним прикладом складності задачі відображення згорткової нейромережі є бізнес історія компанії Israeli Mobileye, якій знадобилося приблизно 10 років, щоб забезпечити зручне й корисне рішення для аналізу дорожнього руху для масового ринку. Сучасні дослідження не мають настільки великого проміжку часу і потребують інструментальних засобів передбачення фінальної продуктивності згорткової нейромережі, що виконується на певному обладнанні з обмеженими ресурсами.

У попередній роботі [42] розглянута спрощена загальна модель для запуску паралельних застосунків. Мета цієї моделі була дещо іншою — моделювання було призначене для доведення безтупиковості виконання процесів на обчислювальній платформі з обмеженнями за пам'яттю і часом виконання. Виконання паралельних програм подане у вигляді абстрактної моделі — графу станів автомата і переходів між станами. Для кожного стану введені позначки R_M^i та R_T^i , що відповідають об'єму споживаної пам'яті й мінімальному періоду часу, необхідному для виконання коду, пов'язаного з цим станом. Припускається, що переходи займають дуже мало часу, тому споживання ресурсів розглядається лише для станів. Додаткові стани дозволяють блокувати спільні ресурси. Розглянемо ланцюжок екстракторів властивостей на рис. 1.1 і її модель продуктивності. Кожний стан відображає певний екстрактор, і кожний екстрактор має свої власні позначки R_M^i та R_T^i . Вважається, що загальний час виконання ланцюжка екстракторів є сумою відповідних значень часу R_T^i . Основними ресурсами, споживаними

екстракторами, є сума відповідних значень часу та пам'яті, однак, існують певні невідповідності. По-перше, будь-який прискорювач обчислень використовує складну ієрархію пам'яті, що впливає на час виконання, тому R_T^i є функцією $f(R_M^i)$. По-друге, ієрархія пам'яті може відрізнитися у залежності від платформи, і тому відрізняється $f(R_M^i)$. По-третє, ієрархія пам'яті може контролюватися виконанням етапів екстракторів, і це безпосередньо впливає на $f(R_M^i)$. Усі ці невідповідності потребують покращення маркування станів автомата (однак, у реальності, вони є особливостями виконання згорткової нейромережі і архітектури апаратного забезпечення).

1.2.2. Параметризація моделі

Необхідно зробити деякі припущення щодо моделі продуктивності. Як було зазначено вище, ми розглядаємо масивно-паралельні архітектури, і вони отримують необхідні дані з пам'яті (ліва частина рис. 1.2), яку ділять між собою численні процесори або одиниці виконання. Передбачається, що в обчислювальній системі є ієрархія пам'яті, яка використовує декілька або нуль рівнів кеш-пам'яті (рис. 1.3). Несуттєві частини, які можуть бути виключені при параметризації моделювання, позначені пунктирними лініями.

Рисунок 1.3 — Модель ієрархії пам'яті для моделі продуктивності

Для того, щоб виконати ланцюжок екстракторів, потрібно виконати дві множини операцій: $C = \{c_i\}$ — множину обчислювальних операцій, виконуваних на процесорі/функціональних одиницях прискорювача, і $M = \{m_i\}$ — множину операцій доступу до пам'яті, виконуваних ієрархією і контролером пам'яті. В цілому R_T^i є функцією $R_T^i = f_i(C, M)$, яка може бути

апроксимована як $f_t(C, M) = k_c \|C\| + k_m \|M\|$, де k_c і k_m — вагові коефіцієнти, що відображають відносний внесок обчислювальних конструкцій та операцій з пам'яттю в загальний час виконання екстракторів; $\|C\|$ і $\|M\|$ — загальний час, необхідний для виконання операцій C та M на платформі. Важливим припущенням моделі є $k_c \ll k_m$, так що продуктивність пам'яті і вхід структури ієрархії пам'яті є основними значеннями для обчислення R_T^i на обох платформах — x86 платформи для моделювання й цільової платформи для фінального виконання. Це припущення дуже добре ілюструється виконанням потоків у звичайних відеокартах, де потік зупиняється, якщо поточна операція загрузки/зберігання звертається до пам'яті, так що інший потік, який незаблокований очікуванням операції загрузки/зберігання, продовжує виконання. Якщо будь-яка обчислювальна інструкція, включаючи множення й додавання, виконується протягом одного такту процесора, доступ до пам'яті на чіпі займає декілька тактів, але операція загрузки/зберігання зовнішньої пам'яті займає десятки наносекунд і всі архітектурні рішення відеокарт розробляються таким чином, щоб приховати цю затримку зовнішньої пам'яті.

Щоб відобразити ієрархію пам'яті, вводиться додатковий параметр R_D^i , який визначає пропускну здатність пам'яті, необхідну для виконання операцій екстракторів або деякої послідовності операцій. Параметр R_D^i переважно залежить від 1) конфігурації ієрархії пам'яті, яка включає часові проміжки для доступу до різних рівнів кеш-пам'яті, час кеш-промаху та час затримки основної динамічної оперативної пам'яті; 2) статичної конфігурації тензорів, що обробляють фактичні дані для виконання екстракторів. Часові проміжки ієрархії пам'яті добре визначаються для цільової платформи; тензорна конфігурація є статичною для реальних застосунків, тому R_D^i може бути апроксимоване з обчислювальної платформи і тензорних конфігурацій згорткової мережі.

1.2.3. Отримання числових параметрів для моделі продуктивності

Після визначення моделі продуктивності як скінченного автомата й анотаційної концепції споживання ресурсів, потрібно забезпечити модель фактичними даними для вимірювання споживання ресурсів для виводу згорткової нейромережі. Є принаймні два способи здійснити вимірювання. Перший полягає в тому, щоб виконати фактичні запуски й отримати значення продуктивності процесора для запуску програми в цілому. Другий спосіб — запустити програму в інструменті моделювання виконання процесора і отримати повний профіль виконання для запуску згорткової нейромережі, включаючи точне за часом моделювання кеш-пам'яті. У обох способах є недоліки — фактичний запуск програми є неточним, але швидким, моделюючий запуск є повільним, але точним. Ми обрали другий спосіб — використання кеш-профілювальника для аналізу запуску згорткової нейромережі.

Для аналізу продуктивності було використано відомий інструментальний засіб Valgrind [43], який є допоміжним інструментом Cachegrind. Cachegrind емулює ієрархію пам'яті x86-сумісного процесора і здатний збирати інформацію про усі події, пов'язані зі змінами станів кеш-пам'яті і емалювати обробку вмісту кешу. Цей інструмент здатен виконувати бінарні інструкції x86 без перекомпіляції або додаткових засобів і зберігати всі події кеш-пам'яті в файл журналу. Після того, як виконання модельованої програми завершено, ці події відображаються в рядки в оригінальному вихідному коді і формують лістинг, який містить усі рядки вихідного коду і номери подій кеш-пам'яті різних типів, що були отримані під час моделювання. Оскільки конфігурація кеш-пам'яті є параметром запуску модельованої програми, цей інструментарій використовується для аналізу поведінки навантаження для різних розмірів кешу, конфігурацій, а також для перевірки різних стратегій обробки кеш даних.

Деталі фактичного запуску згорткової нейромережі розглядаються у наступному підрозділі.

На рис. 1.4 наведено приклад результатів запуску. Навести усі деталі в рамках даної роботи неможливо, однак, Cachegrind здатен збирати інформацію для отримання значень $\|C\|$ і $\|M\|$. Таким чином, споживання пам'яті та обчислювальних ресурсів при виконанні ланцюжка екстракторів (рис. 1.1) може бути передбачене на основі опису платформи і вхідної конфігурації згорткової нейромережі. Значення C , M , k_c , k_m дозволяють обчислити $f_t(C, M) = k_c \|C\| + k_m \|M\|$, для кожного стану скінченного автомата і представити ланцюжок екстракторів або складний конвеєр згорткової нейромережі (який використовує численні ланцюжки екстракторів) як параметризований скінченний автомат, що відображає грубозернисту структуру виводу згорткової нейромережі. Відмітимо, що іноді для простоти можна опустити значення $\|C\|$ і використовувати отримане значення $\|M\|$, використовуючи його як R_D^i для скінченного автомата. Це значно спрощує моделювання.

.	.	void gemm_nn(int M, int N, int K, float ALPHA,
.	.	float *A, int lda,
.	.	float *B, int ldb,
.	.	float *C, int ldc)
0	0	{
.	.	int i, j, k;
203,502 (0.00%)	0	for (i = 0; i < M; ++i) {
128,693,815 (0.33%)	6,173,888 (0.11%)	for (k = 0; k < K; ++k) {
64,296,032 (0.17%)	6,912,576 (0.12%)	PUT_IN_REGISTER float A_PART = ALPHA * A[i * lda + k];
128,659,898 (0.33%)	3,081,313 (0.05%)	for (j = 0; j < N; ++j) {
32,167,924,337 (83.51%)	5,680,796,154 (99.02%)	C[i*ldc + j] += A_PART*B[k*ldb + j];
.	.	}
.	.	}
.	.	}
237,419 (0.00%)	33,917 (0.00%)	}

Рисунок 1.4 — Приклад виводу профілювальника для основної функції GEMM згорткової нейромережі

Просте профілювання даних працює для однопоточкового виконання екстракторів, де єдиний потік використовує кеш-пам'ять усіх рівнів. Для виконання багатьох потоків, кеш першого рівня використовується виключно для одного потоку, але кеш останнього рівня розділяється між усіма виконуваними потоками. Для двох потоків, споживання ресурсів є R_D^1 і R_D^2 .

Нехай $R_D^C = R_D^1 \cap R_D^2$. Значення R_D^2 є спільними даними, що поділяються потоками. Локальні дані потоку $R_D^{Li} = R_D^i \setminus R_D^C$, так що необхідне виділення ресурсів для обох потоків є $R_D^C + R_D^{L1} + R_D^{L2}$, що може бути значно меншим ніж початкове $R_D^1 + R_D^2$.

Для початку моделювання [42] кожний стан (який відповідає певному екстрактору) анотується споживанням ресурсів R_T^i , R_M^i , R_D^i . Фактично, R_D^i поєднується з маркуванням R_T^i . Ці маркування дозволяють ефективно моделювати паралельне виконання. Оскільки кількість процесорів є статичною для запуску згорткової нейромережі, відповідні автомати для паралельно виконуваних екстракторів просто дублюються. Хоча конвеєр і відповідний автомат здаються простими, одночасно виконувані конвеєри можуть потрапити в тупикову ситуацію, борючись за ресурс R_M^i (з іншого боку, R_T^i просто змінює час виконання). Система моделювання використовує жадібний алгоритм для моделювання паралельного виконання скінченних автоматів, включаючи уникнення можливих тупикових станів. Цю жадібну стратегію можливо змінити, але вона є досить хорошою для даних цілей моделювання, оскільки потрібне кінцеве значення часу для перевірки часу виконання виводу згорткової нейромережі і продуктивності. Зміна основних значень операційного часу кешу і часу доступу до пам'яті (статичної і/або динамічної) дозволяє відобразити змодельовану продуктивність виконання згорткової нейромережі на певну цільову архітектуру і це є метою даного дослідження.

1.2.4. Приклад моделювання

Для моделювання запуску згорткової нейромережі, було реалізовано найпростіший можливу симуляційну модель скінченного автомата, яка використовує анотації R_M^i та R_T^i найпростішої форми. Архітектура автомата є дуже подібною до поданої на рис. 1.1, але містить більше станів, відображаючи складну обчислювальну структуру Yolo-v4.

Розглядається сучасний фреймворк Darknet [44], реалізований мовою програмування C. Список підтримуваних шарів в Darknet є всеосяжним і може бути розширеним, він має декілька розгалужень коду для дослідницької роботи і дуже швидко став промисловим стандартом. Реалізація Darknet, що ґрунтується на C, підтримує багатоядерні процесори x86 та відеокарти Nvidia і забезпечує точний аналіз продуктивності навіть для складних згорткових нейромереж. Для аналізу продуктивності використовується вивід Yolo-v4 [38], виконуваний на зображенні розміром 1200×800 пікселів у середовищі Darknet [44]. Він добре виконується на шестиядерній платформі Ryzen з 16GB RAM та відео картою Nvidia RTX 2070 з 8 ГБ пам'яті.

Спеціально для моделюючих запусків Darknet був скомпільований для виконання на одному процесорі з метою одержання записів точних значень продуктивності ієрархії кеш-пам'яті. Профілювання Valgrind використане в режимі моделювання кешу [45] для збирання інформації про споживання ресурсів пам'яті. Незважаючи на великий обсяг коду, споживаної пам'яті й надзвичайної складності коду, симулятор Cachegrind був зданий виконати профілювання виводу Yolo-v4 без будь-якої перекомпіляції програмного забезпечення від початку до кінця, і створив журнал продуктивності для дерева вихідного коду Darknet. Це в черговий раз підтверджує якість моделюючого інструментарію Valgrind та здатність Cachegrind підтримувати важкі навантаження.

Приклад виводу Cachegrind наведений на рис. 1.4. Інструментарій Cachegrind моделює два рівні кеш-пам'яті, враховуючи попадання та промахи кеш-пам'яті для операцій читання або запису. Журнал продуктивності кеш-пам'яті на рисунку скорочений і враховує зведені дані для промахів кешу першого рівня для всіх етапів виконання нейромережі. Ця функція генерує більше ніж 83 % фактичних звернень до пам'яті. Трафік відеокарти є практично тим самим для даної функції. З результатів, показаних на рисунку, видно, що основна інформація для конфігурації згорткової нейромережі, а саме,

розмірності тензорів M, N, K , які є параметрами функції `gemm_nn`, є несуттєвими для моделювання продуктивності, оскільки для вкладених циклів трафік пам'яті переважно визначається поведінкою ієрархії кеш-пам'яті й теоретична оцінка обсягу трафіку неможлива. Оскільки інструментарій Valgrind моделює параметризовану кеш-пам'ять та ієрархію, є можливість перевірити споживання ресурсів для різних конфігурацій кешу (іноді достатньо лише зміни розміру кеш-пам'яті) й проаналізувати зміни трафіку пам'яті принаймні вручну для симуляційних моделей.

Слід відмітити, що ми обмежили дане обговорення лише одним випадком на рис. 1.4. Через подібні основні обчислювальні ядра, облік продуктивності відноситься до функцій на зразок `gemm_nn`, що показано на рис. 1.5 (функції надають різні типи згортки).

Grouping: Task Domain / Task Type / Function / Call Stack		
Task Domain / Task Type / Function / Call Stack	CPU Time	Inst
▼ InferenceEngine	8.257s	
▶ Task_runNoThrow	2.765s	
▶ MKLDNN_INFER	2.765s	
▶ style/decode/conv_t2	0.302s	
▶ style/decode/ResizeNearestNeighbor_1_nchw_nChw8c	0.145s	
▶ style/decode/conv_t3	0.118s	
▶ style/decode/conv_t1	0.117s	
▶ style/decode/ResizeNearestNeighbor_1	0.103s	
▶ style/decode/add_1	0.087s	

Рисунок 1.5 — Звіт результатів виконання, згенерований Intel Vtune Amplifier Tool

Моделювання виконується інструментарієм, написаним з нуля й параметризованим визначеннями препроцесора C. Він обробляє описи автомата з R_T^i , R_M^i та R_D^i . Для виділення ресурсів використовуються основні жадібні методи із припущенням за замовчуванням, що одне ядро процесора є необхідним для виконання автомата. В подальшому моделювання також може бути реалізоване із використанням високорівневих засобів, наприклад, Simulink або AnyLogic.

Модельований трафік пам'яті з 16 МБ кеш-пам'яті другого рівня для функції *gemm_nn* (рис. 1.2) становить приблизно 1.5 мільярд кеш-промахів або 24000 МБ (24 ГБ) за один цикл виводу. Для простоти ми не розглядаємо продуктивність кешу першого рівня. Максимальна швидкість доступу до пам'яті DDR4 DRAM є 3200 МБ/с, фактична швидкість для таких задач — до 2000 МБ/с (що є гарним припущенням для пам'яті відеокарти). Таким чином, результат простого моделювання показує, що одноканальна DDR4 пам'ять обмежує швидкість виводу згорткової нейромережі до $24000 / 2000 = 12$ секунд на багатоядерному процесорі, і цей результат може бути добре прогнозований для відеокарт. Звичайно, картина виглядає дещо іншою для відеокарт через різні методи доступу до пам'яті і вищу пропускну здатність, але принцип є тим самим, так що результати базового моделювання можуть бути використані для оцінки продуктивності виконання згорткової нейромережі на цільовій платформі.

Розглянемо переваги використання кеш-профілювальника при моделюванні продуктивності згорткової нейромережі. Основною перевагою є оцінювання фактичного трафіку пам'яті, оскільки всі існуючі обчислювальні платформи використовують кеш-пам'ять певного виду або регістрову пам'ять замість кешу, як у відеокартах. По-друге, оскільки пік трафіку пам'яті для платформи добре відомий для інженерних специфікацій, вихідна інформація про продуктивність підсистеми пам'яті дозволяє перевірити, чи апаратна платформа має достатню продуктивність для того, щоб виконати згорткову нейромережу за певний час. По-третє, модель продуктивності моделює синхронізацію процесів у мультипроцесорній системі, і тому дозволяє оцінити виконання виводу нейромережі навіть на розподіленій обчислювальній платформі, із врахуванням її обмежень продуктивності й можливих тупиків через нестачу ресурсів. Оцінка є корисною для сучасних ARM платформ з більш ніж 8 центральними процесорами і кількома нейронними процесорами. По-четверте, модель продуктивності дозволяє визначити, скільки ідентичних

ланцюжків екстракторів або контейнерів згорткової нейромережі можуть виконуватися одночасно без тупиків, так як виконання лише одного ланцюжка екстракторів не може задіяти всі ресурси відеокарти. Крім того, моделювання оцінює пікове споживання ресурсів і час для виконання кількох конвеєрів.

Перед оглядом недоліків підходу, розглянемо звіт продуктивності, отриманий із використанням інструментарію Intel OpenVino при виконанні згорткової нейромережі (рис. 1.5). Цей приклад взятий із сайту [Intel docs.openvino-toolkit.org](https://docs.openvino-toolkit.org). Він показує, що найбільше часу витрачається у внутрішніх згорткових функціях. Для збирання інформації про продуктивність виконання згорткової нейромережі було використано інструмент Intel Vtune Amplifier (який використовує OpenVino). Дані, наведені на рис. 1.5, були зібрані із використанням внутрішніх лічильників продуктивності, які реєструють події всередині процесора. Інструментарій Vtune виводить практично таку ж інформацію, як симулятор Cachegrind, і виконується значно швидше, так як він не моделює кожну інструкцію процесора. Vtune є гарним інструментарієм для швидкої оцінки найважливіших точок при виконанні програм, при цьому дозволяючи аналізувати внутрішню кеш-пам'ять і отримати будь-яку потрібну статистику, і переваги цього підходу розглядаються у наступному підрозділі.

Досвід показує, що навіть базова інформація, така, як загальний обсяг пам'яті, необхідний для виконання згорткової нейромережі на певній платформі, є корисною для ранньої оцінки, оскільки більш пізня оцінка може стати неприємним сюрпризом для розробників на етапі тестування.

1.2.5. Недоліки вилучення параметрів та способи їх подолання

Запропонований підхід має певні недоліки, джерелом яких є невідповідність модельованої архітектури (модель кеш-пам'яті Cachegrind) і фактичної цільової архітектури і моделюючих спрощень. Спрощення робляться навмисно, але є значні проблеми, що впливають на остаточні обчислення. Озираючись назад на рис. 1.3, можна побачити, що два важливих об'єкти не розглянуті, — 1) проміжний рівень кешу, оскільки більшість сучасних

процесорів мають три рівні кеш-пам'яті, і 2) DRAM. Додатковий рівень кешу суттєво не змінює продуктивність, так як дворівневого кешу достатньо для напівточного моделювання, але відсутність моделювання DRAM є можливою проблемою. Справа в тому, що швидкий доступ до DRAM є можливим усередині DRAM сторінок — вони мають розмір принаймні 4 КБ, і лише декілька сторінок на один чіп DRAM є активними одночасно (дані сторінки зберігаються у вихідних підсилювачах). Доступ до даних у неактивних сторінках затримує доступ до DRAM до 70 нс, що має бути враховано. Найпростішим способом охопити цю затримку є використання певного середнього значення для врахування доступу до пам'яті. Складним способом є застосування симулятора DRAM пам'яті, подібного до розглянутого в [46]. Фізика DRAM чіпу не може подолати стару проблему відкриття сторінок пам'яті за короткий час — починаючи з 1990-х відкриття DRAM сторінки потребує 60–70 нс, і сучасні покращення в технології шини пам'яті для DDR5 DRAM дозволяють лише дуже швидко передачу блоку DRAM в кеш-пам'ять. Іншим способом приховати затримку відкриття сторінок є мультибанкова структура пам'яті. Таким чином, якщо доступ до пам'яті локалізований між декількома сторінками пам'яті, швидкість доступу до пам'яті не повинна суттєво погіршуватись. Однак, розмір чотиривимірного тензора для камери Full HD (2М пікселів) становить декілька мегабайт, тому базова обробка використовує сотні сторінок і середній час доступу до пам'яті може бути передбачений. Все ж таки, питання використання більш точного моделювання контролера DRAM є неясним і повинне бути переглянute у випадку складного контролера пам'яті, або у разі, якщо компілятор забезпечує “глибоку” попередню вибірку програм, щоб приховати затримку доступу до пам'яті.

Інший недолік є результатом більш старої парадигми моделювання всередині кеш-симуляторів. З рис. 1.4 видно, що функція *gemt_nn* інкапсулює доступ до пам'яті від усіх екстракторів властивостей при виконанні згорткової нейромережі.

На рис. 1.6 декілька екстракторів властивостей ділять спільні низько рівневі процедури для надання обчислювальної бібліотеки. Таким чином, “сумарні” значення трафіку пам’яті і кеш-промахів для ядер А, В і С не відображають фактичний трафік пам’яті, породжений після виконання інструкцій в екстракторах #1, #2, #3. Приклад такого “ядра” є функція *getm_np* (рис. 1.4), що анотована інформацією про доступ до пам’яті для усього “високорівневого” коду. Таке “сумарне” моделювання приховує фактичний трафік пам’яті і робить оцінку доступу до кешу невірною для моделювання багатоядерних процесорів, що використовують одну спільну кеш-пам’ять другого або третього рівнів. Крім того, воно заважає аналізу трафіку пам’яті для кожного екстрактора, і ускладнює аналіз роботи екстрактора “гарячими” (попередньо завантаженими з повторно використовуваними даними) і “холодними” (без повторно використовуваних даних) станами кешу.

Рисунок 1.6 — Типовий граф викликів для виконання ланцюжка екстракторів

Щоб подолати це обмеження, ми розглядаємо можливість реалізації API розширення для *Cachegrind* для обробки кількох копій сумарної інформації трафіку пам’яті і переключення їх у залежності від типу екстрактора або типу конвеєра згорткової нейромережі. Ця робота виглядає досить технічною, але потребує уваги до деталей. Крім того, слід виконати огляд підходів, що можуть

бути застосовані до аналізованої програми для одержання корисної інформації про програмні структури, подібні до наведених на рис. 1.1.

Слід також дослідити корисність та обмеження запропонованого підходу для робочого навантаження сучасних платформ. По-перше, внутрішні обчислювальні ядра згорткової нейромережі (рис. 1.4, 1.5) досить схожі на матричні операції лінійної алгебри, але все ж з реальною відмінністю — високий трафік пам'яті зі складними шаблонами доступу до пам'яті. Навіть всередині сімейства Yolo згорткових нейромереж розпізнавання об'єктів, ми спостерігаємо абсолютно різні обчислювальні структури. Обсяг пам'яті, необхідний для виконання згорткової нейромережі — 8 ГБ або більше — є складністю для будь-якої обчислювальної платформи і надає досить прикладів для аналізу платформи. По-друге, попри подібні структури виконання, де згорткова нейромережа є послідовністю екстракторів властивостей, шаблони продуктивності різних структур згорткової нейромережі відрізняються. Наприклад, Yolo9000, Yolo-v3, Yolo-v4 та Yolo-v5 [37, 38, 39] мають різні структури, робоче навантаження й потребу в обчислювальних ресурсах платформи. У всякому разі, корисні спостереження продуктивності для різних структур згорткових нейромереж також потребують окремого дослідження. Прикладне дослідження потребує аналізу змінених розмірностей згорткової нейромережі, параметрів пакетної обробки та різних розмірів кешу.

1.3. Висновки до розділу 1

Розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів для автомобілебудівної області та вбудованих пристроїв. Запропоновано здійснювати аналіз трафіку пам'яті нейромережевих застосунків для прогнозування їх виконання у вбудованих системах. Етапи виводу з інтенсивними обчисленнями аналізуються для одержання інформації про споживання ресурсів, що використовується для моделювання конвеєру виводу. Конвеєр представлено у вигляді скінченного автомата, анотованого кількістю споживаних ресурсів. Результат моделювання

дозволяє визначити, чи конвеєр виводу підходить для певної обчислювальної платформи, а також обрати належну конфігурацію обладнання. Використано досить просту систему моделювання для оцінки продуктивності програмного забезпечення. Опис модельованої системи ґрунтується на інформації про фактичне обчислювальне навантаження, одержаної з використанням профілювальника пам'яті. Розроблена методика може застосовуватись для інших задач з інтенсивними обчисленнями математики й фізики, наприклад, моделювання твердих тіл та прогнозування погоди. У подальшому планується модифікувати інструмент Valgrind/Cachegrind таким чином, щоб забезпечувати систему моделювання більш детальною інформацією про запуск програм. Також буде виконано оцінку вимог до продуктивності для різних типів згорткових нейромереж.

Результати, викладені у розділі, опубліковано в роботі [1].

2 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ МАСОВО-ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ

Сучасні графічні прискорювачі (Graphics Processing Units, GPUs) або відеокарти зробили революцію у високопродуктивних обчисленнях, запровадивши масовий паралелізм за помірною ціною та дозволивши кожному мати суперкомп'ютер вдома. Однак, ефективне використання графічного прискорювача обмежене, оскільки створення програмного забезпечення для нього зазвичай вимагає повної переробки вихідного алгоритму, так як GPU забезпечує зовсім іншу модель використання масивного паралелізму. Будь яка сучасна графічна карта є цікавою платформою для запуску масивно паралельних програм. Проте, існує дуже мало засобів для вимірювання та аналізу швидкодії такого програмного забезпечення. До того ж, графічні карти мають складну ієрархію підсистеми пам'яті та тисячі потоків, що виконуються, тому всі питання швидкодії зводяться до ефективного використання ієрархії пам'яті графічної карти.

В даній роботі запропоновано використовувати GPGPUSim, — симулятор, розроблений для валідації архітектурних моделей графічних карт, — для аналізу швидкодії CUDA-програм. Наведено приклади аналізу результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельної програми [12].

По-перше, розглянуті існуючі моделі продуктивності графічних карт, що базуються на програмних симуляторах апаратного забезпечення GPU. Це програмне забезпечення здатне моделювати обчислювальні блоки, модель ієрархії пам'яті графічного процесора, мережу комутації та може виконувати звичайні програми, скомпільовані для графічного прискорювача, наприклад коди PTX інструментарію CUDA для графічного процесора Nvidia. Більшість симуляторів використовує модернізовану архітектуру GPU [47], що була відновлена за допомогою різних тестів [48], що дозволяє кінцевому користувачеві знати про кращі методи оптимізації програмного забезпечення для відеокарт.

По-друге, існує проблема неефективного використання масивного паралелізму графічного процесора, тому для складного програмного забезпечення важко забезпечити хорошу високорівневу модель масивного паралелізму, яка може бути ефективно спроектована на апаратне забезпечення графічного прискорювача [49]. Важко врахувати зв'язки та залежності основних параметрів масивної паралельної моделі програмного забезпечення — наприклад, кількості потоків, розміру блоку пам'яті, що обробляється одним потоком, методів планування, і таким чином передбачити кінцеву реальну продуктивність. Обчислювальна модель GPU справді революціонізувала обчислення, і можна стверджувати, що продуктивність GPU повністю визначається продуктивністю ієрархії пам'яті. Оскільки ієрархія пам'яті графічного процесора зараз використовує 5–6 рівнів пам'яті (порівняно зі старішою схемою кеш-пам'яті L1–L2–L3), аналіз вузьких місць, спричинених ієрархією пам'яті/між'єднаннями, надзвичайно складний. Безумовно, розробнику програмного забезпечення потрібні хороші інструменти, які допоможуть йому проаналізувати, що не так з продуктивністю програмного забезпечення, і є необхідність визначити простішу модель продуктивності програмного забезпечення.

По-третє, запропоновано використовувати симулятор для виявлення потенційних проблем у масово-паралельному програмному забезпеченні, аналізу вузьких місць програмного забезпечення та відновлення моделей використання пам'яті. Переформульовано задачу аналізу продуктивності як проблему використання ресурсів на різних рівнях ієрархії пам'яті, — вона дуже близька до загально використовуваних моделей масового обслуговування. Роль симулятора змінено — спочатку симулятор використовувався для відновлення особливостей архітектури GPU, але тепер дані моделі вилучаються з моделювання ієрархії пам'яті. Спрощена модель застосовується до початкової задачі та дозволяє оцінити ресурси пам'яті/часу, необхідні для запуску програмного забезпечення.

По-четверте, в розділі надано мотивуючий приклад аналізу програми CUDA на основі моделювання та показано, як дані моделювання можна використовувати для відновлення менш складної моделі продуктивності та повторного застосування для оптимізації програми. Наведені пропозиції щодо вдосконалення симулятора та забезпечення кращого аналізу продуктивності, що веде до створення чіткої оцінки продуктивності масово-паралельного програмного забезпечення розробника.

2.1. Моделі продуктивності графічних прискорювачів

Зараз спостерігаються декілька змін у виробництві мікропроцесорів, і ці зміни значно впливають на існуючі підходи до розробки застосувань. По-перше, термін “паралельна розробка додатків” став більш “академічним”, оскільки процес дослідження різних форм паралелізму в застосуваннях став ще більш складним, ще більш трудомістким і вимагає багато знань у вузьких областях. По-друге, сучасна культура “початківців” змушує інженерів скорочувати “час виходу на ринок” і витрати на розробку своїх продуктів або прототипів продуктів, тому використання все нових і нових архітектурних можливостей стає все повільнішим і зводиться до переходу просто до новіших графічних процесорів або запуску кількох копій процесу на більш потужному графічному процесорі. Реальні речі, які “середній” програміст може зробити щодо використання “паралелізму”, це використання концепції потоків без хорошого розуміння кінцевої продуктивності програми. Це дає можливість виробникам чіпів збільшити кількість процесорних ядер на чіпі, оскільки їх можна легко використовувати в програмах або операційній системі, просто запустивши звичайні програмні служби. Отже, загалом програми не оптимізовані для багатоядерних центральних процесорів. Подальший аналіз продуктивності та оптимізація відкриті для промислових конкурентів, які можуть вийти на ринок із заміною програмою, яка є швидшою та розумнішою. Таким чином, масштабування кількості ядер процесора виглядає хорошим

вибором для типової платформи смартфонів, яка запускає низку застосувань, слабо пов'язаних з точки зору використання деяких обсягів даних одночасно.

Хоча якщо ми подивимося на програмне забезпечення, яке ми можемо визначити як “інфраструктуру обробки даних” — зв'язок, обробка відео, штучний інтелект [50], ми побачимо протилежну картину — з кожним роком обсяг оброблених даних зростає в геометричній прогресії. Наприклад, століття тому для спілкування було достатньо короткого повідомлення через телеграм, 20 років тому ми вступили в еру голосових конференцій зі складною обробкою звуку, а зараз ми вимагаємо відеодзвінків і конференцій, оскільки нам потрібна візуальна присутність нашого співрозмовника. Ніхто не може передбачити наступний зсув (здебільшого перехід до сфери віртуальної реальності), коли попит на обчислення зросте ще в 10 разів.

Це збільшення попиту на обчислення націлене не на обчислювальну здатність і не на об'єм пам'яті — оскільки обчислювальні ядра та комірки пам'яті ідеально масштабуються, а на зв'язок між з'єднаннями, який поєднує зберігання та обчислення (рис. 2.1). Неможливо масштабувати інфраструктуру взаємозв'язку через фізичні обмеження, але на рис. 2.1 проілюстровано звичайну структуру обчислювальної системи — її можна застосувати до мікроконтролерів, загальної багатоядерної системи та GPU. Насправді це означає, що вся комп'ютерна система має ту саму проблему немасштабованої мережі міжз'єднань (interconnect), але сьогодні обмеження масштабування міжз'єднань стало щонайменше “суворим”. Зауважимо, що апаратне забезпечення графічного процесора має найкращі поточні рішення для оптимізації з'єднання, оскільки вимагає обробки величезних даних (трикутників, текстур і точок) комплексним способом (рендерінг, трасування променів, загальні обчислення) у режимі реального часу (60 кадрів в секунду).

Рисунок 2.1 — Структура обчислювальної системи

Зараз чисті обчислювальні можливості практично нескінченні, кількість комірок пам'яті дійсно величезна, але взаємозв'язок між ними — оскільки дані направляються до обчислювальних блоків — дуже обмежений. Ще більш обмежуючим фактором є складність програмування з'єднання розробником. Для цього є хороший (і давній) приклад — старіші процесори цифрової обробки сигналів (digital signal processor, DSP) мають кілька незалежних шин пам'яті, оскільки лише це рішення подвоює або потроює пропускну здатність даних. Технологія вимагала спеціального програмування, оскільки дані програми розподілялися між двома або більше областями пам'яті вручну. Зараз є більш складні мікросхеми з багаторівневою кеш-пам'яттю, але головна проблема залишається незмінною — пам'ять досить повільна порівняно з обчисленнями, тому ємність каналів між логікою та пам'яттю слід збільшити, тому необхідно змінити парадигму. Сучасні графічні процесори (станом на 2019 рік) мають 12 або більше високошвидкісних (DDR4/5 DRAM) контролерів, які повинні (принаймні теоретично) збалансувати навантаження/пропускну здатність пам'яті.

Давно була введена проста, але практична класифікація обмежень продуктивності програмного забезпечення: програмне забезпечення, обмежене пам'яттю, і програмне забезпечення, обмежене продуктивністю обчислень. Останній випадок зазвичай швидко вирішується двома способами:

1) обчислення масштабуються за допомогою виконання SIMD і просто забезпечують додаткову потужність обробки чисел (але потрібно масштабувати шини пам'яті);

2) загальні конвеєри визначені в апаратному забезпеченні та використовуються як апаратний прискорювач (наприклад, кодери та декодери відеопотоку Nvidia).

Випадок, обмежений пам'яттю, набагато складніший — шина пам'яті стала широкою, до 2048 біт, — щоб забезпечити ширину блоків SIMD або апаратних прискорювачів, але швидкість шини ніколи не може перевершити арифметичну швидкість — багаторазове навантаження на пам'ять у багатоядерній системі. По суті, якщо ми викидаємо з поля зору невелику кількість справді обчислювально обмежених алгоритмів, найважливішою характеристикою програми/алгоритму є ступінь “обмеженості пам'яті”. Подолання обмежень пропускної здатності пам'яті вимагає вдосконалення як апаратних, так і програмних методів, оскільки інфраструктура з'єднань має бути завантажена оптимально.

Міжз'єднання не означає просто пучок проводів [49]. Обчислювальні блоки виробляють запити на читання/запис клітинок пам'яті, пам'ять — це стара DRAM, якій потрібно відкривати сторінки, оновлювати вміст і обслуговувати операції. По суті, псевдовипадкові звернення до пам'яті значно зменшують пропускну здатність пам'яті DRAM, тому з'єднання має ефективно зменшувати кількість звернень до пам'яті, використовуючи принцип, згідно з яким трафік даних для найбільш часто використовуваних комірок пам'яті має направлятися десь усередині з'єднань. Простіше кажучи, міжсистемне з'єднання має інтегрувати певну багаторівневу кеш-пам'ять для обслуговування багатопотокового виконання, що збільшує трафік пам'яті.

Як гарний приклад зміни парадигми потоків, ми розглядаємо структуру виконання апаратних потоків графічного процесора, де масове виконання потоків керується готовністю даних, отриманих із внутрішніх пристроїв з'єднання. Розширений підхід вимагає одночасного виконання сотень потоків. Деякі з них обробляють дані, деякі з них чекають, поки дані будуть готові. Це породжує принаймні дві загальні проблеми:

1) алгоритм повинен мати достатній ступінь паралелізму, щоб дозволити виконання сотень потоків — наприклад, візуалізація трикутників і пікселів;

2) спочатку слід розробити алгоритм для використання переваг ієрархії пам'яті (взаємозв'язку).

Перша проблема неминуча, оскільки комусь потрібно перетворити початкове завдання на концепцію набору взаємодіючих потоків. Друга проблема більш технічна, але нам потрібно визначити структуру взаємозв'язку та ієрархії пам'яті в обчислювальних системах. З практичних міркувань ми стверджуємо, що ієрархія між'єднання та пам'яті повинна бути розроблена для підтримки сотень потоків, концептуально це дуже відрізняється від простих з'єднань багатоядерних процесорів.

Розвиток дешевих мобільних систем на кристалах (system-on-chips, SoC) веде до нових викликів у масово-паралельних обчисленнях (справжніх суперобчисленнях), що підтверджує надмірний рівень паралелізму, але робить оптимізацію коду трудомісткою та дорогою. Мобільний графічний процесор із тисячами потоків виконання є флагманом сучасних обчислень, і можливий рівень підвищення виглядає як свого роду квантовий комп'ютер, тому індустрія розробки програмного забезпечення має винаходити способи ефективного використання цієї обчислювальної потужності.

Повертаючись до традиційних багатоядерних процесорів, ми розглянемо схему (рис. 2.2, ліворуч) багаторівневої кеш-пам'яті (або з'єднання), яка зазвичай включає швидку, але дуже маленьку пам'ять L0 (черги читання/запису в кеш-пам'ять L1), більш швидку L1 кеш-пам'ять, кеш-пам'ять L2 і L3, L2 і L3 виглядають досить повільними, але дійсно великими.

Рисунок 2.2 — Ієрархії пам'яті для багатоядерних центральних процесорів і GPU

Для багатопотокових програм ми також повинні враховувати продуктивність DRAM, тому поточна ієрархія пам'яті багатоядерного процесора включає до 5 рівнів ієрархії, а 95 % оптимізації пропускну здатності пам'яті пов'язано з кращим використанням кешу L1/L2. Більше оптимізацій для ієрархії пам'яті призводить до експоненціального зростання витрат на оптимізацію. Оптимізація для кешу L1/L2 покращує просторову локалізацію даних, але інша ієрархія пам'яті не враховується через занадто високу вартість, а кількість апаратних потоків залишається невеликою. На рис. 2.2, праворуч, показано набагато складніше з'єднання лише для одного ядра на сучасному GPU. На рис. 2.2 не показані кілька сотень потоків на льоту, генеруючи запити на пам'ять.

Ці потоки передбачають використання наступного апаратного забезпечення (рис. 2.2, праворуч):

- 1) поперечні з'єднувачі/коалесцери, що дозволяють збирати/розсіювати дані або з'єднувати ядра з різними частинами L2;
- 2) “не блокуючий” потоковий кеш L1, що усуває зупинку під час звернення до пам'яті;

3) спеціальні планувальники для багатоканального доступу до DRAM. А величезна кількість виконуваних потоків потребує спеціальних методів програмування для ефективного використання обладнання.

У наступному розділі розглядається мотиваційний приклад.

2.2. Моделювання продуктивності програмного забезпечення

Незважаючи на широке використання прикладів матричних обчислень у дослідженнях, пов'язаних з продуктивністю, програмне забезпечення на основі BLAS/LAPACK все ще використовується для вирішення багатьох задач (або стиль BLAS/LAPACK для вираження матричних операцій), наприклад для обробки сигналу/звуку. Програмне забезпечення для згорткових нейронних мереж використовує спеціальні оптимізовані підпрограми для обробки матриць, але програмне забезпечення на основі загальної обробки матриць все ще використовує LAPACK через старий і добре відомий стандарт. Nvidia пропонує бібліотеку cuBLAS для процедур BLAS, оптимізованих для GPU.

Загальна схема множення матриць показана на рис. 2.3. Для обчислення блоку матриці C , блочний рядок матриці A повинен бути помножений на блочний стовпчик матриці B . Вище зазначалося, що звичайні програмні навантаження обмежені пропускнуою здатністю пам'яті, і цей приклад є класичним — для кожної операції множення, яка виконується за 1 такт, нам потрібні 2 звернення до пам'яті.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} \\ \hline C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} \\ \hline C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} \\ \hline C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ \hline A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ \hline A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ \hline A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{14} \\ \hline B_{21} & B_{22} & B_{23} & B_{24} \\ \hline B_{31} & B_{32} & B_{33} & B_{34} \\ \hline B_{41} & B_{42} & B_{43} & B_{44} \\ \hline \end{array}$$

Рисунок 2.3 – Ілюстративна схема блочного множення матриць

Порівняне споживання енергії для множення (невеликий функціональний блок) і для доступу до пам'яті (пам'ять, шини, з'єднання, поперечні

перемикачі) відрізняється щонайменше в 50 разів. Отже, для швидкості і енергоспоживання всі A_{2i} і B_{i2} повинні бути синхронно завантажені в L1D кеш/спільну пам'ять (рис. 2.2, праворуч) і, можливо, повторно використані для обчислень блоків C_{2i} . Стандартні підходи до оптимізації множень матриць cuBLAS описані в [51], розширений результат автоматичного налаштування представлено в [52]. Підхід до автоматичного налаштування [53] має багато переваг, але є певний недолік — налаштована бібліотека є швидкою у загальному сенсі, оскільки цільовим параметром є час, але іноді застосовуються додаткові обмеження на ресурси (наприклад, менше часу — більше пам'яті або програмного забезпечення залежить від “гарячого кешу”), а бібліотека може використовувати дуже специфічний набір даних, і це є звичайним для більшості обчислювальних задач — перетворення Фур'є мають лише один або два використовувані розмірності, матриці мають лише кілька фіксованих розмірностей. Важливим моментом є те, що кілька копій обчислювального процесу можуть запускатися на одному GPU (наприклад, обчислення нейронних мереж), щоб краще використовувати невикористані обчислювальні ресурси.

У будь-якому випадку, множення матриць планується як граф виконання менших часткових процедур множення матриць різного розміру. Тут є різні компроміси, оскільки сумісні ядра мають попередньо визначений макет розподілу пам'яті та її параметризацію (зміну зв'язків циклу), і іноді потребують повторної компіляції та повторного планування, і це зазвичай для графічних процесорів. Зкомпільоване ядро множення знаходиться на SMT (Streaming Multi Processor, потоковому мультипроцесорі, рис. 2.2, праворуч), який має обмежений реєстровий файл (локальна пам'ять, зазвичай 64 Кб осередків пам'яті), який обробляє внутрішні змінні ядра та комірки спільної пам'яті, необхідні для обміну інформацією між ядрами. Компілятор також повинен розділити пам'ять між локальним сховищем потоків і спільною комунікаційною пам'яттю, що безпосередньо впливає на можливість розподілу

ядра на SMT — чим більше пам'яті ядро використовує для зв'язку, тим менша кількість потоків виконується в ядрі — ще один компроміс, який сильно залежить від поточного набору задач.

Спочатку “великий” алгоритм множення включає оптимізовану схему передачі даних між ядрами для економії пропускної здатності пам'яті. Звичайно, ядра повинні бути параметризовані для підрозмірів блоків і типу даних. Досягнення певного успішного компромісу включає визначення оптимальних параметрів для розміру ядра множення загальної блочної матриці шляхом 1) регулювання розміру значень матриці обробки пам'яті; 2) налаштування розміру пам'яті, яка використовується як спільна для обміну даними між ядрами. Оптимальна частина матриці, яка обробляється ядрами, є складним питанням, у загальному випадку для основного розміру блоків матриці використовуються цілком звичайні припущення (наприклад, розмір файлу реєстру), оскільки потрібно виконувати обчислення, обмін даними, та запустити якомога більше потоків. Для налаштування ядра спочатку існує заздалегідь визначена база знань, яка зберігає основні параметри файлу реєстру, тому алгоритм налаштування має визначені можливості використання різних розмірів блоків матриці та можливі обмеження розмірів матриці. Програма-планувальник визначає набір напівоптимальних параметрів для загальної процедури множення матриці для цього конкретного GPU. Проблема вирішено за допомогою системи порівняльного аналізу [54], яка запускає множення з визначеними розмірами блоків матриці, змушуючи драйвер GPU оцінювати час виконання. Після цього кінцева бібліотека жорстко компілюється з оптимальними параметрами та використовується далі для обробки чисел. Якщо код переміщено на інше обладнання, потрібно повторно оцінити та перекомпілювати бібліотеку. В основному це спосіб, який зазвичай використовується в промисловості, наприклад, для BLAS/LAPACK [51]. Тим не менш, цей тип налаштування програмного забезпечення виглядає як метод “чорної скриньки”: вхідні параметри задачі дають результати, але немає

жодних доказів того, як узгодити параметри для напівоптимального виконання для вибраних наборів даних. Жодна система бенчмаркінгу не в змозі створити модель, яка б виявила зв'язок між параметрами ядра та часом виконання — оскільки бенчмарк використовує лише час виконання як оптимальний критерій.

Проблема полягає в тому, що множення матриць на основі блоків є порівняно простим завданням, але воно досліджувалося більше 50 років на наявність доступного паралелізму. Публічні коди для BLAS/LAPACK показують, що навіть базова задача виглядає складною, це не просто скомпільований бібліотечний код, а програмна система, яка генерує напівоптимальний вихідний код після порівняльного аналізу системи. Якщо від когось вимагається створення абсолютно нового коду, важко навіть уявити, скільки зусиль потрібно вкласти у створення напівоптимального паралельного коду, який може використовувати паралелізм на масивному паралельному процесорі. Навіть якщо задачу можна добре розпаралелити, потрібно реалізувати параметризоване ядро та визначити фактори, які впливають на продуктивність програмного забезпечення та використовуються під час вирішення подальших компромісів.

2.3. Моделювання продуктивності для ієрархій пам'яті

У цьому розділі розглядається модель внутрішньої архітектури та ієрархії пам'яті (interconnect) готових відеокарт. Розглянуто лише широко використовувані відеокарти Nvidia — через доступність моделі, оскільки з моменту появи піонерської програмованої відеокарти Nvidia 8800 ця платформа активно використовується для різних типів обчислень, включаючи дуже специфічні завдання, які використовують неточні обчислення [55], щоб використовувати тисячі апаратних потоків виконання для швидших обчислень. Інший момент полягає в тому, що відеокарта є загальною машиною для обробки чисел, яка має дуже хороший компроміс між максимальною обчислювальною потужністю та пропускнуою здатністю пам'яті. Нарешті, дуже важливо, щоб існувала кодова база менш або більш оптимізованих алгоритмів,

які можна аналізувати на ефективність використання пропускної здатності пам'яті.

Для нашого дослідження ми використовуємо симулятор GPGPUSim версії 4.0.0 [54], який відображає сучасну складну архітектуру взаємозв'язку між процесорами GPU SMT (рис. 2.2) і системою пам'яті. Спочатку симулятор був розроблений для відновлення архітектури графічних процесорів Nvidia, включаючи SMT, енергетичну модель, повний взаємозв'язок для регістрів SMT аж до пам'яті DDR [47], оскільки у наукових роботах (наприклад, [49]), розглядалися практично всі апаратні рішення, що використовуються для обчислень і маршрутизації трафіку пам'яті, але конкретні комбінації архітектурних рішень все ще є комерційною таємницею Nvidia. Точність моделювання GPGPUSim підтверджується одночасним виконанням тестів (наприклад, тест Rodinia [48]) як на симуляторі, так і на реальному графічному процесорі та порівнянням чисел (результати порівняння можна знайти в [48]). Для наших цілей різниця між моделюванням GPGPUSim і реальним виконанням на GPU є несуттєвою.

GPGPUSim використовує концепцію “фальшивого драйвера” для запуску програм. Симулятор використовує той факт, що всі коди на основі CUDA скомпільовані у форму так званих кодів PTX, які дуже схожі на інструкції реального процесора Nvidia GPU. Внутрішній драйвер графічного процесора, який запускає програму CUDA на графічному процесорі, перетворює код PTX у справжні інструкції графічного процесора, розміщує на SMT і виконує його завдяки N -вимірній моделі виконання, яку використовує CUDA. Ця модель виконання ефективно приховує внутрішні елементи графічного процесора від користувача, але дає обіцянку, що добре розпаралелене програмне забезпечення буде добре масштабоване для графічних процесорів наступного покоління, які підтримують ще більше потоків.

GPGPUSim працює як драйвер і перехоплює виконання коду PTX, тому виконує ту саму роботу, що й транслятор і планувальник CUDA, але лише на

центральному процесорі і в одному потоці. Тож GPGPUSim працює навіть на комп'ютері без реального GPU. Процес моделювання займає дуже багато часу, тому стандартна програма множення матриць із параметрами за замовчуванням із пакета зразків CUDA виконується протягом двох днів під симулятором. Це не проблема, оскільки старі комп'ютери, які можуть запускати Ubuntu 20/22 і інструментарій GCC 7, можна використовувати для імітації запуску програми CUDA. GPGPUSim надає різні типи моделювання — 1) лише функціональне, 2) моделювання з усіма таймінгами інструкцій, але з нульовими таймінгами пам'яті, 3) моделювання всього з'єднання SMTs-пам'ять, включаючи імітаційні моделі пам'яті DDR5. Є спеціальний режим для імітації енергоспоживання. Слід зазначити, що коди симулятора розміщені на GitHub, тому їх можна вільно завантажувати та змінювати. Є кілька розширень симулятора, наприклад, Accel-Sim [56], які використовуються для перевірки та аналізу точного моделювання.

GPGPUSim добре параметризований — понад сотня параметрів керують змодельованими апаратними блоками, від SMT до пам'яті DDR. Оскільки автори GPGPUSim намагаються отримати точність моделювання менше ніж на 5% у порівнянні з реальним обладнанням, усі апаратні компоненти моделюються точно. Для простого прикладу, практично всі значення синхронізації з посібників до мікросхем DDR5, які описують шину пам'яті DDR5, точно введені в модель пам'яті. Усі конкретні концепції, які забезпечують великий рівень паралелізму, наприклад, потокові кеш-пам'яті L1 [49], моделюються, щоб розробник програми міг спостерігати реальні ефекти використання нових концепцій апаратного забезпечення для програми. Складність змодельованого з'єднання дійсно висока, щоб врахувати навіть базовий набір оптимізацій для паралельного коду. Розробник, який хоче оптимізувати код, повинен сидіти з папером і олівцем і планувати розташування пам'яті та планування паралельних програм.

Для нашої мети нам потрібно проаналізувати набір лічильників продуктивності, які генеруються GPGPUSim під час виконання програми. На перший погляд, ці лічильники можна розділити на два набори: 1) лічильники на межі рівня з'єднання; 2) лічильники внутрішніх подій на рівнях між'єднання. Розглянемо рис. 2.4.

Рисунок 2.4 — Рівні ієрархії пам'яті/міжз'єднання

На рис. 2.4 показані великі блоки з'єднань/ієрархії SMT з пам'яттю DDR [47]. Тут стрілки розміщені на реальних кордонах ієрархії, і в основному для кожної стрілки ми можемо позначити трафік від більш високого рівня ієрархії до нижчого рівня (наприклад, від кешу L2 до контролера пам'яті). Ступінь ефективності для рівня ієрархії для конкретного завдання (за винятком з'єднання, оскільки воно просто направляє дані між банками кешу L1 і банками кешу L2) є більшою різницею обсягу даних, спрямованих на рівень з вищого рівня (зліва на рис. 2.4), і дані, спрямовані на нижчі рівні ієрархії пам'яті (праворуч на рис. 2.4). Дослідники також мають цікавитися розмірами наборів даних, які є більш дружніми до апаратного забезпечення, оскільки, незважаючи на збільшення обсягу вбудованої пам'яті DDR, розмір внутрішнього кешу/спільної пам'яті для SMT практично не змінюється протягом поколінь GPU. Внутрішні лічильники подій використовуються для точного налаштування алгоритмів, оскільки вони можуть показати, як розпаралелена версія алгоритму використовує різні покращення рівня пам'яті, оскільки різні методи розпаралелювання можуть по-різному використовувати внутрішні помічники. В даній роботі розглядаються лічильники “меж рівнів”, внутрішні лічильники рівнів є предметом наступного дослідження.

2.4. Мотивуючі приклади

Кожна програма, що вимагає великої кількості обчислень, починається з обчислювальної моделі, яка зазвичай має неймовірно низьку швидкість. Наприклад, програма моделі LIDAR має швидкість обчислення 1 кадр в секунду (fps), але кінцева вимога становить 100 fps. Таким чином, початковим завданням для моделювання є оцінка максимальної продуктивності пам'яті прикладної моделі. Зауважимо, що “обчислювальна потреба” тут перетворюється на “продуктивність пам'яті”, оскільки пропускна здатність пам'яті є більш обмеженою, ніж пропускна здатність обчислення. Пропуски кеш-пам'яті L2 на обчислений кадр добре описують основну потребу в трафіку пам'яті та без оптимізації допомагають спроектувати верхню межу пропускної здатності пам'яті. Локальна оптимізація для процедур CUDA може збільшити пропускну здатність пам'яті в 10–20 разів, але детальну інформацію можна отримати з моделювання. У будь-якому випадку, будь-яка модель продуктивності, створена для багатоядерного центрального процесора, не передбачає реального масштабування для сотень потоків і не відображає ефектів оптимізації, можливих для GPU. Ось чому моделювання та оцінка масового паралелізму неможливі на багатоядерному центральному процесорі, оскільки різниця в кількості потоків становить до 50–100 разів, тому жодних реальних проблем з паралелізмом може не спостерігатися при малій кількості потоків. На високому рівні спостереження за обладнанням розробник може помітити верхні межі трафіку пам'яті, необхідні для прийняття рішення щодо доцільності оптимізованого запуску програми на GPU, на нижчому рівні спостережень можна перевірити навіть тонкі ефекти використання різних рівнів кешу.

Для початку був використаний приклад CUDA програми *matrixMul*. Для перевірки ефектів використання кешу програму було запущено (змодельовано) з різними параметрами розміру матриці, починаючи з матриці 64×64 і закінчуючи розміром 256×896 . Розмір множення за замовчуванням 320×320

на 640×320 потребує 2 днів моделювання на Intel Core i5-10400 в одному потоці, тому конфігурацію набору даних було скориговано, щоб зменшити час моделювання та відобразити реальні розміри задачі.

GPGPUSim за замовчуванням створює текстовий файл, який своєчасно оновлює внутрішні лічильники моделювання та модель. Оскільки симулятор працює над станом GPU, результати моделювання функціонально правильні, а програма/шейдери виконуються правильно. Отриманий файл журналу можна аналізувати за допомогою будь-яких інструментів, починаючи від простих утиліт `grep/findstr` і закінчуючи складними сценаріями Python. Щоб розібрати ці файли журналу, ми використали прості скрипти на основі `findstr`. Моделювання було запущено на ОС Ubuntu 22 на базі Intel 10-го покоління та оснащено 32 ГБ оперативної пам'яті, але перенацілено на ланцюжок інструментів GCC 7, оскільки інші ланцюжки інструментів потрапляють у помилки компіляції.

Результати моделювання зібрані в таблиці, показані на рис. 2.5 і рис. 2.6. Надано лише найважливіші результати моделювання. Для кожного прогону `matrixMul` ми збираємо інформацію про розміри матриці, доступи до кешу L2, коефіцієнт промахів і паралельне використання кешу L2. Доступ L2 означає загальний трафік даних, який ми отримуємо з кешу L1. Промахи L2 означають, що трафік даних переходить до DRAM. Найцікавішим моментом є паралельне використання кешу L2 — чим більше ця цифра, тим краще використання секторного кешу L2, оскільки структура L2 дозволяє обробляти доступ до різних секторів L2 одночасно. Спостерігається деякий дисбаланс у паралельному використанні L2 (рис. 2.5) у множенні $64 \times 384 \times 64$, $128 \times 768 \times 128$ і $256 \times 768 \times 256$ — гіпотеза про те, що розташування пам'яті в цих випадках є незбалансованим, і деякі сектори L2 завантажуються набагато більше, ніж інші.

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
64	64	64	770560	512	0,0007	2,6751	8796931	16
64	128	64	1387008	512	0,0004	2,3871	13156851	32
64	192	64	2003456	512	0,0003	2,1245	17578119	48
64	256	64	2619904	512	0,0002	1,938	22032941	64
64	320	64	3236352	512	0,0002	2,3605	26071177	80
64	384	64	3852800	512	0,0001	1,6027	31004616	96

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
128	128	128	5548032	2048	0,0004	4,8517	13789351	64
128	256	128	10479616	2048	0,0001	2,6501	23982502	128
128	384	128	15441200	2048	0,0001	2,0584	34300430	192
128	512	128	20342784	2048	0,0001	2,1442	41829619	256
128	640	128	25274368	2048	0,0001	2,8149	49129929	320
128	768	128	30205952	2048	0,0001	1,762	67740651	384

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
256	256	256	40552548	8192	0,0002	2,7894	59223409	256
256	384	256	61644800	8192	0,0001	2,6323	86073012	384
256	512	256	81371136	8192	0,0001	2,7374	111265663	512
256	640	256	101097472	8192	0,0001	2,8753	136206534	640
256	768	256	120823808	8192	0,0001	2,4648	169508642	768
256	896	256	140550144	8192	0,0001	2,8143	188037216	896

Рисунок 2.5 — Результати моделювання множення матриць

На рис. 2.6 показано баланс виконання потоків в сенсі балансу доступу до пам'яті в секторній кеш-пам'яті. Малюнок на рис. 2.6 практично однаковий для будь-якого розглянутого розміру матриці, тому ми бачимо практично ідеальний баланс доступів і промахів L2. Це означає, що матриці рівномірно розподілені між існуючими процесами. Зауважимо, що цей баланс також працює для кеша L1, незважаючи на те, що він має більше секторів — 30 — порівняно з 24 секторами L2.

Bank	L2 accesses	L2 misses	Bank	L2 accesses	L2 misses	Bank	L2 accesses	L2 misses
0	5035128	344	8	5033924	340	16	5033924	340
1	5035128	344	9	5033924	340	17	5033924	340
2	5035128	344	10	5033924	340	18	5033924	340
3	5035128	344	11	5033924	340	19	5033924	340
4	5035128	344	12	5033924	340	20	5033924	340
5	5035128	344	13	5033924	340	21	5033924	340
6	5035128	344	14	5033924	340	22	5033924	340
7	5035128	344	15	5033924	340	23	5033924	340

Bank	L1 misses						
0	4020352	8	4070528	16	3988992	24	4076800
1	4014080	9	4051712	17	4083072	25	4026624
2	4045440	10	4001536	18	4026624	26	4020352
3	4070528	11	4045440	19	4064256	27	4001536
4	4039168	12	4026624	20	3976448	28	3995264
5	4064256	13	4026624	21	4045440	29	3970176
6	4045440	14	3932544	22	3995264		
7	3951360	15	4089344	23	4057984		

Рисунок 2.6 — Балансування навантаження кешу L1/L2

З загальної картини навантаження для прикладу множення матриць можна зробити наступні висновки. По-перше, задача відповідає кешу практично ідеально — кількість промахів кешу є меншою 0,1 %, що є малим значенням. Це не дивно, оскільки множення матриць є темою, яка оцінюється протягом 50 років, але такий аналіз зазвичай передбачається для задач, незнайомих для дослідників. Отже, ці результати надзвичайно цінні, якщо ми не маємо попередніх знань про проблему. До речі, додаткові результати не включені в статтю, але такий самий балансовий аналіз, як на рис. 2.6, обчислюється для DRAM. Оскільки DRAM є багатоканальним (12 каналів), у разі низького рівня пропусків L2 (більше 1–2 %) виникає проблема правильного розпаралелювання доступу до DRAM, оскільки 12 каналів DRAM повинні ефективно збільшувати пропускну здатність DRAM у разі правильного розпаралелювання. У будь-якому випадку дані на рис. 2.6 дозволяють зрозуміти балансування навантаження на рівні кеш-пам'яті, і ця метрика безпосередньо підкреслює якість розпаралелювання, що ідеально підходить для нашого випадку.

2.5. Висновки до розділу 2

В даній роботі інструмент GPGPUSim застосовано у спосіб, протилежний до початкових намірів розробників — замість реінжинірингу архітектури графічного процесора ми оцінюємо програмне забезпечення на основі CUDA, оскільки похибки моделювання не перевищують 10 %. Це не є важливим для наших задач, оскільки нам потрібна інформація про кількість звернень до пам'яті та шаблони. Для нашої класичної задачі — множення матриць — ми досить легко отримали показники ефективності використання кешу, пропускну здатності пам'яті та ефективності розпаралелювання. Якщо проектувати на реальні задачі, де розміри матриць є фіксованими, ми легко передбачимо обсяг пам'яті та час, необхідний для виконання операції, тому можемо оцінити реальну продуктивність ($\pm 10\%$) на платформі GPU.

Дана робота є лише початком шляху до аналізу продуктивності GPU, оскільки зараз ми аналізуємо лише основні показники. Ми не оцінили всі режими моделювання та не розробили всі параметри, доступні в кінцевому файлі журналу, це завдання для подальшої оцінки симулятора. Крім того, нам потрібен більш точний “розріз” стану моделювання в часі для збору більш точної інформації про поведінку алгоритму в реальному часі. Також потрібен додатковий аналіз дисбалансу використання кеш-пам'яті. Нарешті, потрібно перевірити продуктивність алгоритмів, які дають рівень пропусків L2 більше ніж 2 %, щоб перевірити, що можна отримати від аналізу завантаження каналів DRAM.

Результати, викладені у розділі, опубліковано в роботі [12].

3 РОЗРОБКА РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧІ УТОЧНЕННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОГНОЗІВ

Протягом останнього десятиліття “глибоке навчання” стало важливою частиною дослідницьких і оперативних схем геонаукової обробки, що стосуються атмосфери, поверхні суші та океану. Цьому сприяли, поміж іншого, збільшення доступності даних спостережень, а також підвищення швидкості їхньої передачі, що вже перевищує сотні терабайт на день [57]. Ці дані надходять від безлічі датчиків, що вимірюють різні часово і просторово інтегровані величини. Зокрема, вони включають дані дистанційного зондування на висоті від кількох метрів до сотень кілометрів над Землею, а також спостереження на місці (на поверхні та під нею) за допомогою автономних датчиків.

Хоча “глибоке навчання” досягло помітних успіхів у моделюванні впорядкованих послідовностей і даних із просторовим контекстом у сферах комп’ютерного зору, систем розпізнавання мови та керування [58], а також у таких наукових галузях як фізика [59], хімія [60] та біологія [61], його застосування до проблем геонауки знаходиться в зародковому стані. Однак деякі спроби його застосування до таких ключових проблем як класифікація, регресія, виявлення аномалій та прогнозування залежного від простору або часу стану мають перспективні рішення. До прикладу, є декілька досліджень, що демонструють застосування “глибокого навчання” до проблеми прогнозування екстремальних погодних умов [62, 63]. Зауважимо, що ця задача є проблематичною для традиційного машинного навчання. Згадані дослідження свідчать про успіх у застосуванні архітектур “глибокого навчання” до виокремлення просторових і часових характеристик для визначення та класифікації екстремальних ситуацій (наприклад, штормів) у вихідних даних числової моделі прогнозування погоди. Такий підхід дозволяє швидко виявляти такі події та моделювати прогнози без використання суб’єктивних анотацій

людини або методів, які покладаються на заздалегідь визначені порогові значення для швидкості вітру та інших метеорологічних величин.

Нагадаємо, що підходи “глибокого навчання” класично поділяються на просторові (наприклад, згорткові нейронні мережі [64] для класифікації об’єктів) і послідовні (наприклад, рекурентні нейронні мережі для розпізнавання мовлення [65]). Згорткові мережі являють собою стек фільтрів малого розміру з невеликою кількістю параметрів, які власне “навчаються”. Вони застосовуються до зображень або інших даних на прямокутній сітці для отримання узагальнених характерних особливостей досліджуваного об’єкта. У царині геонауки згорткові мережі можуть бути використані для виявлення просторових характеристик, наприклад, під час аналізу супутникових зображень [66]. На противагу рекурентні нейронні мережі були розроблені для вивчення залежних від часу особливостей даних. Рекурентність — це лише загальна ідея, яка полягає у тому, що топологічно така архітектура нейронної мережі може бути представлена орієнтованим у часі графом. Завдяки цьому утворюється “пам’ять” мережі (вектор внутрішнього стану), що і дозволяє виявляти динамічні (у часовому вимірі) характеристики досліджуваних даних.

Однак спостерігається все більша зацікавленість у поєднанні цих двох підходів. Прототипним прикладом цього поєднання є прогнозування відео та руху [67], проблема, яка має різьочу подібність до багатьох динамічних геонаукових проблем. Тут ми стикаємося з багатовимірними структурами, змінними в часі. Наприклад, параметри рослинного покриву, що впливають на вуглецевий цикл та випаровування. Вже існують дослідження, що починають застосовувати комбіновані згортковорекурентні підходи до таких геонаукових проблем як прогнозування опадів [68]. Моделювання динаміки атмосфери та океану, моделювання поширення вогню чи руху ґрунту також є прикладами проблем, де важлива просторово-часова динаміка. Але наразі вони не отримали переваг від застосування комбінованих згортково-рекурентних підходів “глибокого навчання”.

Коротко кажучи, подібність між типами даних, притаманних класичним застосуванням “глибокого навчання”, і даних, з якими працює геонаука, є переконливим аргументом на користь інтеграції “глибокого навчання” в геонауки. Зображення є аналогом двовимірних полів даних, що містять певні змінні за аналогією з триплетами кольорів (значення RGB) на фотографіях, тоді як відео можна пов’язати з послідовністю зображень, тобто з двовимірними полями, які змінюються у часі. Подібним чином природна мова та мовлення мають такі ж характерні особливості динамічних часових рядів, що їх мають дані, притаманні геонауковій сфері. Крім того, класифікація, регресія, виявлення аномалій і динамічне моделювання є типовими проблемами як для класичних застосувань “глибокого навчання”, так і для геонаук.

Проте, як було показано у [69], ще рано говорити про повний перехід геонауки, зокрема, сфери метеорологічного прогнозування, на методи, що базуються лише на “глибокому навчанні” і спостережуваних даних. Як було зазначено вище, попри те, що “глибоке навчання” останнім часом показує себе успішно у різних сферах, і попри те, що робляться спроби його застосування до метеорологічних задач, такі дослідження все ще знаходяться в зародковому стані. Це пов’язано передусім з тим, що характерні особливості метеорологічних даних вимагають розробки нових підходів поза межами класичних концепцій комп’ютерного зору, розпізнавання мовлення та інших типових задач, поставлених перед “глибоким навчанням”. На відміну від них, підвищення точності прогнозування є хоча і дуже важливим, однак недостатнім компонентом. Дуже важливим складником тут є також надання можливості інтерпретації та розуміння результатів, включаючи їх візуалізацію для аналізу людьми. А, як відомо, інтерпретованість була визначена як потенційна слабкість “глибоких” нейронних мереж, і досягнення цієї мети зараз є центральною проблемою для “глибокого навчання” [70]. Ця галузь все ще є далекою від створення зрозумілих моделей, а також від надання можливості визначення причин закономірностей на основі даних спостережень [71]. Однак

ми маємо визнати, що на практиці, враховуючи складність сучасних моделей чисельного метеорологічного прогнозування, також нелегко відстежити зв'язок між результатами їхньої роботи та припущеннями, на яких їх побудовано, а це, очевидно, обмежує їхню інтерпретованість. Крім цього, моделі “глибокого навчання” можуть бути фізично непослідовними або неправдоподібними, хоча їхня статистична точність буде високою. Це може відбуватися через надмірну екстраполяцію та/або статистичну упередженість спостережень. Інтеграція знань предметної області та досягнення фізичної узгодженості моделей за допомогою навчання відповідно до законів фізики, може забезпечити дуже сильні теоретичні обмеження на додаток до спостережуваних даних. Треба зазначити, що робота над підходами, що розв'язували б ці та інші проблеми, триває, і навіть деякі проблеми тією чи іншою мірою вже розв'язані, та попри це не існує єдиного методу, що розв'язував би усі проблеми одночасно, а саме він і потрібен аби успішно здійснити повний перехід метеорологічного прогнозування на методи “глибокого навчання”.

Однак відповідно до [72], є тенденція до розробки гібридних підходів моделювання, які поєднали б моделі фізичних процесів з універсальністю інструментів “глибокого навчання” для досягнення кращих результатів. Зокрема, існують дослідження можливості успішного використання “глибокого навчання” на різних стадіях чисельного прогнозу: обробка спостережень [73], асиміляція даних [74], прогностична модель [75] та постпроцесинг отриманих результатів [76].

Даний розділ присвячений застосуванню “глибокого навчання” до постпроцесингу результатів прогнозу приземної температури, отриманого за допомогою чисельних гідродинамічних методів метеорологічного прогнозування, а саме порівнянню двох найпопулярніших видів рекурентних нейронних мереж у застосуванні до даної прикладної задачі [27]. Це порівняння дасть змогу виявити оптимальну архітектуру нейронної мережі для подальшого досягнення належного ступеня точності метеорологічних прогнозів.

3.1 Опис даних

“Глибоке навчання” як техніка виокремлення характерних особливостей даних суттєво залежить від якості, репрезентативності та цілісності використовуваних даних. Тому правильний відбір і підготовка даних є важливими факторами для отримання хороших і узагальнюючих результатів.

Зокрема, відбір даних має бути спрямований на охоплення якнайбільше повної варіативності значень змінних, на яких базуватиметься власне навчання нейромережевої моделі. Хороші дані мають дозволяти моделі охоплювати зв'язки між змінними, на основі яких робиться прогноз. Водночас важливим є уникнення надлишковості у даних.

Нижче поданий опис даних, використаних для дослідження, описаного у даній статті. Ці дані склалися з чотириелементних кортежів і містили наступну інформацію:

- дата;
- час за Гринвічем;
- прогнозоване значення температури (Fcst), завчасністю в одну добу від моменту ініціалізації чисельної регіональної моделі;
- спостережуване значення температури (Obs).

Чисельною моделлю прогнозу погоди, результат роботи якої ми хочемо покращити, є модель однойменного європейського консорціуму COSMO (Consortium for Small-scale Modelling). Ця модель використовується в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України для наукових та прикладних задач, починаючи із липня 2011 р. [77]. Нагадаємо, що COSMO є негідростатичною моделлю, яка здатна ефективно відтворювати широкий спектр атмосферних процесів у масштабі мезо- β та мезо- γ . В основу динамічного ядра моделі покладено рівняння термота гідродинаміки, що описують потік у вологій атмосфері. Різноманітні фізичні процеси враховуються схемами параметризації [78].

Рис. 3.1 зображує розрахункову область чисельної регіональної моделі: кількість вузлів із заходу на схід — 209; кількість вузлів із півдня на північ — 101; кількість рівнів по вертикалі — 50; крок — приблизно 14 км.

Рисунок 3.1 — Розрахункова область моделі прогнозу погоди COSMO

Наявні дані охоплюють проміжок часу від 01.07.2012 до 31.03.2014, або 639 днів. Спостереження проводилися кожні три години, а саме о 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00 за Гринвічем. Для цих же моментів часу обчислювався і прогноз регіональної моделі.

Таким чином, для кожної дати маємо по вісім кортежів. Відповідно 639 днів дають 5112 кортежів.

Щодо просторової приналежності, то дані охоплюють спостережувані значення і прогнози для станцій “Біла Церква”, “Бориспіль”, “Київ”, “Миرونівка”, “Тетерів”, “Фастів”, “Чорнобиль” та “Яготин”.

3.2. Рекурентні нейронні мережі

Як зазначалося вище, поточне дослідження має за мету порівняння двох найпопулярніших видів архітектур рекурентних нейронних мереж у застосуванні до задачі постпроцесингу результатів прогнозу приземної температури, отриманого за допомогою чисельних гідродинамічних методів метеорологічного прогнозування.

Зауважимо, що використання концепції рекурентних нейронних мереж зумовлене тим, що метеорологічні дані мають природу часового ряду, тобто містять залежні від часу особливості. Рекурентні нейронні мережі були розроблені саме для роботи з даними такого роду.

Двома найпопулярнішими видами рекурентних нейронних мереж, про які йшлося вище, є мережа довгої короткочасної пам'яті (Long Short-Term Memory, LSTM) [79] та вентильний рекурентний вузол (Gated Recurrent Unit, GRU) [80]. Ці методи завдячують своєю популярністю тому, що дозволяють уникнути основних проблем, які виникають під час аналізу довгострокових залежностей. Цими проблемами є ефект зникнення градієнтів (vanishing gradient effect) і безпосередньо пов'язаний з ним ефект вибуху градієнтів (exploding gradients effect).

Наведемо теоретичні відомості, що стосуються згаданих вище архітектур нейронних мереж.

Вузол GRU працює наступним чином. У кожний момент часу йому на вхід подаються вхідний вектор x_t і вихідний вектор з попереднього моменту часу h_{t-1} .

Вихідний вектор h_t обчислюється як лінійна інтерполяція між h_{t-1} і поточним кандидатом \tilde{h}_t :

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t,$$

де z_t — вектор вузла уточнення, він визначає, які долі першого і другого векторів впливатимуть на поточне значення; \odot позначає добуток Адамара.

Вектор вузла уточнення обчислюється наступним чином:

$$z_t = \sigma_g(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z).$$

Поточний кандидат \tilde{h}_t обчислюється подібно до стандартної рекурентної нейронної мережі:

$$\tilde{h}_t = \sigma_h(W_h x_t + U_h (r_t \odot h_{t-1}) + b_h),$$

де r_t — вектор вузла скидання, що обчислюється подібно до вектора вузла уточнення:

$$r_t = \sigma_g(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r).$$

$W_z, U_z, W_h, U_h, W_r, U_r$ позначають матриці параметрів; b_z, b_h, b_r позначають вектори параметрів. Вектори вузлів уточнення і скидання активуються сигмоїдною функцією, а вектор поточного кандидата — гіперболічним тангенсом.

Що до LSTM, то ця архітектура є дещо ускладненою версією GRU.

Замість двох вузлів (уточнення та скидання) вона має три — вузли входу, забування та виходу. Звичайно, це робить мережі довгої короткочасної пам'яті повільнішими для навчання та використання, але разом з тим, вони можуть бути ефективнішими, коли йдеться про зберігання та доступ до довгострокових залежностей.

Зауважимо, що і мережі довгої короткочасної пам'яті, і вентиляльні рекурентні вузли можуть розв'язувати широкий спектр задач, зокрема, розпізнавання мовлення, машинний переклад та прогнозування часових рядів. Як правило, LSTM-мережі більш ефективні в задачах, які вимагають зберігання та доступ до довгострокових залежностей. З іншого боку, GRU-мережі

ефективніші в задачах, які вимагають швидкого навчання та адаптації до нових вхідних даних. Проте варто пам'ятати, що не існує єдиного найбільш ефективного типу рекурентних нейронних мереж, який підходив би для усіх завдань. Тому вибір між LSTM і GRU залежатиме від конкретних вимог розв'язуваної задачі.

Як правило, доцільно спробувати обидві архітектури та порівняти їхню ефективність у застосуванні до тієї чи іншої конкретної задачі. Власне, це і є мета проведення даного дослідження, а саме порівняння цих двох архітектур у застосуванні до задачі постпроцесингу результатів чисельного метеорологічного прогнозування.

3.3. Опис експерименту

Як було зазначено вище, порівняння архітектур рекурентних нейронних мереж буде здійснено у застосуванні до прикладної задачі уточнення прогнозу приземної температури, отриманого за допомогою чисельної моделі прогнозу погоди COSMO [25].

Для кожної метеорологічної станції було натреновано дві нейромережеві моделі (одна з GRU-шаром, інша з LSTM-шаром), які мали б якнайкраще виокремити фізичні особливості конкретного пункту спостереження. Тож, ми маємо 16 натренованих моделей.

Нейромережева топологія та інші конфігураційні параметри були однаковими для усіх моделей. Першим шаром нейронної мережі (після вхідного) було взято рекурентний шар (GRU або LSTM), що складався з 64 вузлів для GRU та 32 вузлів для LSTM, оскільки менша і більша кількість давали гірші результати. Після нього було додано один прихований повнозв'язний шар із 64 вузлами. Останній шар запропонованої архітектури був також повнозв'язним і мав 8 вузлів, оскільки вихідний вектор повинен мати розмірність добового вектора прогнозу (8 значень).

Рис. 3.2 зображує описану топологію нейромережевих моделей.

Що стосується даних, то для кожної метеорологічної станції уся їх сукупність була розбита на три класи: тренувальні (період з 01.07.2012 до 30.06.2013; 365 днів), валідаційні (період з 01.07.2013 до 31.10.2013; 123 дні) і тестувальні (з 01.11.2013 до 01.04.2014; 151 день).

Рисунок 3.2 — Запропонована архітектура нейронної мережі

Зауважимо, що поділ на три класи (набори) — це загальна практика для “глибокого навчання” [81]. Тренувальний набір є найбільшим і використовується для оновлення вагових коефіцієнтів моделі шляхом зворотного розповсюдження помилки або інших алгоритмів навчання. Другий набір, валідаційний, використовується виключно для налаштування гіперпараметрів: кількості шарів, типів шарів, функцій активації, цільових функцій, швидкості навчання тощо. Ключовою метою цього налаштування є підвищення здатності мережі до узагальнення для гарантії, що мережа добре функціонуватиме на невідомих для неї даних. Третій набір даних — це тестовий набір, раніше невідомі дані, які використовуються для оцінювання мережі після налаштування.

Зазначимо, що усі експерименти проводилися з використанням відкритого нейромережевого інтерфейсу Keras [82] і відкритої програмної бібліотеки для “глибокого навчання” TensorFlow [83]. Програмний код був написаний мовою Python [84].

3.4. Отримані результати

Порівняння ефективностей двох архітектур рекурентних нейронних мереж здійснювалось за допомогою стандартного способу оцінювання похибок, а саме, за допомогою середнього квадратичного відхилення (RMSE). Як бачимо з таблиці, усі моделі з вентильними рекурентними вузлами (GRU) є оптимальнішими за моделі довгої короткочасної пам'яті (LSTM).

Таблиця 3.1 — Порівняння архітектур рекурентних нейронних мереж

Станція	RMSE (GRU), °C	RMSE (LSTM), °C
Біла Церква	1.8865	2.1451
Бориспіль	1.9958	2.1456
Київ	1.9824	2.1334
Миронівка	2.0099	2.4484
Тетерів	2.0215	2.3027
Фастів	1.8565	2.1394
Чорнобиль	2.0094	2.0355
Яготин	2.1157	2.3793

3.5. Висновки до розділу 3

На прикладі прогнозів моделі COSMO приземної температури повітря для восьми метеорологічних станцій Київської області та відповідних їм даних фактичних спостережень було порівняно два найпопулярніші види архітектур рекурентних нейронних мереж, а саме мережу довгої короткочасної пам'яті та вентильний рекурентний вузол. Показано, що усі моделі з вентильними рекурентними вузлами є ефективнішими за моделі довгої короткочасної пам'яті. Таким чином, виявлено найкращу архітектуру рекурентних нейронних

мереж для розв'язання задачі постпроцесингу результатів чисельного метеорологічного прогнозування.

Результати, викладені у розділі, опубліковано в роботах [27, 36].

4 КЛАСИФІКАЦІЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Сучасні методи обробки сигналів часто зосереджені на застосуванні нейронних мереж. Однак, нейромережеві методи мають великий недолік — велику енергоємність, що у випадку достатньо довгого аналізу є фактором, який обмежує застосування нейромереж. Також застосування певних типів нейромереж обмежено у разі необхідності попереднього навчання нейромережі. Тому для практичних застосувань цікаво проаналізувати можливості застосування методів, альтернативних нейромережам і оцінити їх ефективність у розрізі вирішення задач класифікації сигналів низьких частот. У даному розділі розглянуті особливості задач класифікації сигналів, особливості обробки звукових сигналів, сучасні методи аналізу сигналів, практичне застосування методів і можливості подальшого розвитку методів.

4.1. Обробка низькочастотних сигналів

Зазначимо, що низькочастотні сигнали не обмежуються електромагнітними хвилями, і обробка низькочастотних електромагнітних хвиль є обмежено корисною, оскільки для практичної передачі інформації в абсолютній більшості випадків використовуються високі частоти. Звукові та інфразвукові хвилі несуть у собі значну кількість інформації, яка може бути проаналізована в автоматичному режимі і в ощадливому режимі споживання енергії. Останнє важливо при автономній роботі датчиків, які додатково можуть і не випромінювати електромагнітну енергію.

Важливо, що на відміну від “домену” електромагнітних хвиль, де маємо апріорну інформацію що до спектру сигналу і певних сигнатур сигналу, апріорна інформація що до звукового сигналу звичайно відсутня. Під сигнатурою тут ми широко розуміємо типові співвідношення потужностей сигналу в піддіапазонах виділених частот і їх типова зміна з плином часу. Це дуже грубе визначення, оскільки багато факторів впливає на конкретні вимоги

до аналізу спектру. Більш детально з питаннями симуляції сигнатур можна ознайомитися в [85], де розглядається один з варіантів протоколу Wi-Fi, який використовується як база для великого сімейства протоколів передачі даних. Таким чином, при аналізі сигналів електромагнітного спектру ми знаємо з чим стикаємось, можемо проаналізувати нижні рівні комунікацій у визначеннях моделі OSI [86] і певним чином скористатися отриманою інформацією, наприклад у практичній площині розпізнавання об'єктів або радіоелектронної боротьби. Описаний аналіз електромагнітного спектру стає можливим, оскільки використання діапазонів електромагнітного спектру формалізоване. Однак, у випадку, коли об'єкт не випромінює електромагнітні хвилі (режим радіомовчання), необхідно застосовувати інші методи. У звуковому діапазоні така стандартизація неможлива, окрім випадків штучного обмеження потужності генерації звука при роботі якое обладнання, тому після первинного аналізу звукового спектру ми маємо скористатися одним з методів навчання без контролю (англ. *unsupervised learning*), найбільш актуальні з яких розглянуто в [87]. Зокрема, специфічні для промислових завдань методи навчання без контролю розглянуті в [88].

Нашою метою є класифікація об'єктів, які створюють певну електромагнітну або звукову картину, до певних типів, за умови, що апріорно ми не знаємо, які у нас типи об'єктів, чи з'являються у нас нові об'єкти, далі будемо також позначати таку класифікацію терміном «кластеризація».

Далі, розглянемо спочатку первинну обробку звукового сигналу, потім вторинну обробку, тобто спочатку методи, які дозволяють редукувати розмірність даних, з метою далі ефективно обробити і кластеризувати редуковані дані.

4.2. Первинна обробка сигналу

Звичайно, первинна обробка низьких частот проводиться шляхом частотного аналізу, але є декілька можливостей такого аналізу. Практичні частоти для аналізу звукової інформації починаються від 0.1 Гц і закінчуються

на 30 кГц (ультразвук), таким чином, діапазон обробки складає до 18 октав (під октавою ми розуміємо діапазон частот від f до $2f$ Гц). Стандартизовано у промисловій обробці потужність хвиль вимірюється у частинах діапазону у $1/3$ октави (піддіапазонах). Для стандартного звукового діапазона 20 Гц – 20 кГц (10 октав), потужність сигналу вимірюється у 30 піддіапазонах в третю частину октави. Зазначимо, що ця технологія вимірювання є практичним спадком часів, коли частотний аналіз виконувався за допомогою фільтрів смуг сигналу шириною у третю частину октави на стандартизованих частотах. Зараз обчислювальна потужність збільшилась і дозволяє проводити Фур'є аналіз спектру, як швидкий, так і звичайний, або їх комбінацію. Кінцевою метою аналізу є отримання векторів $p_i = (p_0, p_1, \dots, p_n)$, де p_i — потужність хвиль для певного піддіапазону. Послідовність таких векторів далі може використовуватися для класифікації.

Порівняно з електромагнітними хвилями, звуковий діапазон є тяжчим для аналізу, оскільки велика кількість діапазонів може мати сигнатури незалежних сигнали.

Потрібно зробити ремарку, що з практичних міркувань необов'язково аналізувати весь діапазон від 0.1 Гц до 30 кГц. Звукові хвилі починаються з 5 Гц, вібрацію практичніше вимірювати до 50 Гц, остаточно це залежить від типу вимірювань і встановлення датчиків. Далі, дискретне перетворення Фур'є для певного сигналу дає нам лише певне уявлення про сигнал, його характерну потужність у діапазоні, оскільки дискретне перетворення Фур'є вимірюється для значень частоти, кратних частоті дискретизації. Тобто, якщо перетворення Фур'є дає нам амплітуду і фазу для частот $(f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}, f_n)$, то різниця сусідніх частот $(f_i - f_{i-1})$ завжди однакова. Однак, у природному середовищі практично ніколи не зустрічаються частоти, які точно співпадають з будь-яким f_i , тому на вихідному графіку амплітуд частот ми бачимо не пікові значення частоти, а дзвоноподібні хвилі (див. рис. 4.1). Для точного вимірювання частоти сигналу можливо використати дробове перетворення Фур'є, яке може

визначити амплітуду і фазу для будь-якої частоти, але з міркувань обчислюваної потужності це неефективно і практично неможливо без попереднього аналізу сигналу. Тому, піддіапазони в третину октави 1) добре усереднюють сигнал; 2) розносять гармоніки сигналу у різні піддіапазони. Далі на базі піддіапазонів можливо проваджувати вторинну обробку сигналу.

Рисунок 4.1 — Дзвоноподібний спектр сигналу у порівнянні з сигналом, частота якого співпадає з однією з частот сітки перетворення Фур'є

4.3. Вторинна обробка сигналу

Для вторинної обробки сигналу з n піддіапазонами використовуємо вектор середніх значень амплітуд для кожного піддіапазону $a^n = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Фазова інформація відкидається, бо для неї неможливо знайти “середнє” значення. Оскільки сигнал постійно змінюється, весь час спостережень за сигналом має бути розбитий на певні характерні інтервали в залежності від часу протікання процесу, за яким ми спостерігаємо. Наприклад, у разі прихованого спостереження за рухами на дорозі, для руху людей або техніки можна спостерігати за сигналом і робити усереднення протягом інтервалів 5–7 секунд. У випадку великих приміщень інтервал може бути 15 секунд. Таким чином, сигнал від спостережень є послідовність векторів $\{a^n\}$, яку вже можна класифікувати.

Як було зазначено вище, у нас немає апріорної інформації про спектр сигналів, які спостерігаються, тому ми повинні зробити певні припущення що

до вигляду класифікованого сигналу. На рис. 4.2 представлені приклади наборів даних $\{a^2\}$ (двовимірні) у поясненнях до пакету класифікації Scikit [89], заради ясності зроблені лише двовимірними. У більшості випадків аналізу розмірність сигналу перевищує 10.

Рисунок 4.2 — Різні типи наборів даних для кластеризації
(приклад з бібліотеки SciKit)

Згідно експериментальних даних, різні об'єкти (легкові автівки, вантажні, важка бронетехніка, пішоходи, тварини середнього розміру, промислове обладнання, побутові прибори) дають (інфра)звукову картину певного сорту, яка локалізована в певних частотах, тобто не дає шумоподібних сигналів або сигналів у широкій полосі частот. Так, автор спостерігав сигнал від геофона, спричинений рухом танка Т-64 на швидкості 20 км/год на відстані у 50 м, і це була синусоїда однієї частоти і практично однакової амплітуди, яка на графіках з рис. 4.2 виглядатиме як крапки, сконцентровані практично в одному місці. У підсумку зазначимо, що отримані набори даних виглядатимуть як правий у верхньому ряду та як середній у нижньому ряду на рис. 4.2, що дозволяє оцінити які властивості алгоритму класифікації мають значення для подальшого аналізу, а які — ні. Зазначимо, що у первинному сигналі досить багато шуму і набір даних у більшості випадків має сигнатури шумів, і тут ми

розглядаємо набір даних, вже очищений від шуму, методи «очистки» від шуму розглядається нижче.

Далі, ми вважаємо, що кількість типів об'єктів, які генерують звукові хвилі, обмежена (автівки, вантажівки, тяжка бронетехніка, пішоходи, велосипедисти, мотоцикли, тварини), також можуть бути події іншого сорту (далекі або близькі різкі звуки), які б на рис. 4.2 мали б вигляд хаотично розташованих крапок. Останні мають класифікуватися окремо. Звісно, нейромережа могла б акуратніше класифікувати події, але не завжди є можливість залучити канал зв'язку або обчислювальні потужності або коректно розробити нейромережу для всіх можливих випадків.

На рис. 4.3 показана типова картина звукових шумів з одного з випадків розглянутих у [90]. Якщо придивлятися до лівої частини рисунку ми побачимо на темному тлі більш вертикальні світлі полоси, які позначають відносно більшу спектральну щільність енергії сигналу на певних частотах, і відносно перебігу часу (вертикальна вісь) ми бачимо, що частотна картина зберігається у часі. Далі, робиться підсумок енергії по піддіапазонах, отримується вектор амплітуд як описано вище і результат передається до класифікатора. Виходячи з наявних і описаних вище обмежень, ми класифікуватимемо звуки за допомогою методів кластеризації, також опишемо особливості цих методів і далі наведемо приклади кластеризацій.

Рисунок 4.3 — Приклад картини шумів у разі декількох груп людей, які одночасно розмовляють (горизонтальна вісь — частота, вертикальна — час)

4.4. Методи класифікації за допомогою кластеризації

Для подальших експериментів було вирішено використовувати наявну алгоритмічну базу бібліотеки Scikit [89], яка, на даний момент, має найбільший алгоритмічний доробок методів класифікації.

Одним з найперших і найпростіших є метод K-means [91], який розподіляє точки набору даних на визначену кількість кластерів. Але у більшості випадків метод є дуже простим, має мінімальну параметризацію, тому досить швидко були розроблені покращені методи кластеризації. Розглянемо спочатку можливості параметризації таких методів.

Кількість кластерів. Для нашого випадку досить часто виявляється, що ми не знаємо кількість кластерів, тобто кількість типів об'єктів, що будуть розрізнені в наборі даних. Кількість кластерів задається або певним числом, що має наслідок подальшої кластеризації об'єктів на більшу кількість типів, або автоматично. Автоматична кластеризація вимагає більшу обчислювальну потужність, оскільки дуже часто алгоритм вибудовує навколо набору даних потужні допоміжні структури даних. Кількість кластерів може задаватися неявно, наприклад мінімальна дистанція між точками одного кластеру (найпростіше), мінімальна кількість точок у кластері, або мінімально відносна щільність даних у кластері відносно загальної щільності даних. Окремо може задаватися метрика аномалій, “зайвих” точок, які не попадають у кластери, а вважаються або за визначенням нечастими аномаліями, або похибками вимірів.

Масштабованість. Основними її параметрами є кількість точок у наборі даних, та кількість кластерів. Це впливає на швидкодію алгоритма та об'єм пам'яті, і може бути фактором, який лімітує використання методу.

Типове використання. Є кластеризація загального призначення, є кластеризації для невеликої (десяток) або великої (сотні) кількості кластерів. Вирізняються методи, які краще працюють у випадку багатовимірних даних, оскільки використовують структури даних для акселерації доступу до масив

точок, наприклад KD-дерев [92]. Можливі обмеження на зв'язки між кластерами, різні умови для визначення аномалій, введення ієрархії кластерів (що можливо за використання тих же KD-дерев [92]), задання різної щільності кластерів, індуктивне формування кластерів.

Метрика визначення кластерів. Звичайна евклідова відстань між точками, використання графів сусідів, лімітована сусідами метрика відстані між точками, відстань типу Махаланобіс.

Перед тим, як перейти до найбільш цікавих методів, зробимо підсумок і зауваження щодо параметризації. Звісно, методів менше, ніж всіх комбінації параметрів кластеризації, оскільки виникнення нових методів стимулювалося необхідністю оптимізувати наявні методи для великих наборів даних. Великі обсяги даних вимагають швидкої індексації наявних даних, тому певні методи виникли як результат інтеграції простих методів кластеризації та програмних структур, що є акселераторами доступу до даних, наприклад KD-дерево [92]. Останнє вирішує важливу задачу пошуку сусідів точки у багатовимірному просторі з логарифмічною складністю, а без наявності KD-дерева пошук сусідів стає дуже дорогим за ресурсами завданням. У підсумку — для вибору ефективного алгоритму кластеризації необхідно мати апріорну інформації до що вхідних даних, для звукового діапазона вистачає тижня запису даних і подальшого візуального аналізу.

Окремо зазначимо, що певна кількість алгоритмів має імплементації лише в рамках бібліотек мовою Python, що може давати погіршення швидкодії від 3 до 10 разів. Є імплементації багатьох алгоритмів від приватних осіб, але, зважаючи на складність внутрішніх структур даних, не можна стверджувати що такі алгоритми відтестовані, що накладає обмеження на об'єми даних, які можуть бути оброблені в реальному часі. Зупинимося на декількох алгоритмах.

Найбільш простим алгоритмом є K-means [91]. Оскільки історично від був розроблений раніше за інші, він є найпростішим і має найбільше недоліків. Основним практичним недоліком є те, що неможливо відразу за апріорними

даними встановити необхідну кількість кластерів. У випадку, коли кількості кластерів замало, декілька типів об'єктів можуть бути віднесені до одного кластеру — тобто ми їх не зможемо відрізнити, а якщо кластерів забагато, об'єкти одного типу будуть віднесені до різних кластерів, що спотворює аналіз. Можна проаналізувати відстань між отриманими кластерами і якщо відстань між геометричними центрами деяких кластерів менша за середнє значення — зменшити кількість кластерів і перезапустити кластеризацію, але такий метод погано працює у зворотньому напрямку – коли кластерів замало. Ускладнена і евристика, яка дозволяє зрозуміти чи то дійсно мала геометрична відстань між класами, чи то така особливість набору даних. Ці обмеження призвели до розробки більш досконалих методів. Наприклад, *mean-shift* [93], де параметризувалася необхідна щільність кластерів та мінімальний об'єм простору для формування кластеру. Кластеризація уточнюється ітеративно, при цьому змінюється геометричний центр кластеру, тому цей метод ускладнений для паралелізації, на відміну від *K-means*. Взагалі, “покращені” методи відрізняються підвищеним споживанням пам'яті та обчислювальних ресурсів.

Покращити кластеризацію намагалися за допомогою введення ієрархії кластерів [94], що може корисним якщо ми знаємо, що набір даних має ієрархічні властивості — тобто різні типи об'єктів можуть генерувати дуже схожі спектри, але це працює лише у невеликій кількості випадків.

Можна сказати, що метод *DBSCAN* [95] має революційні відмінності від [91, 93, 94] оскільки орієнтується на щільність точок набору даних у геометричному просторі і кластеризує дані за принципом знаходження областей простору з найбільшою щільністю даних, тобто вимагає щоб для елемента даних на певній дистанції ϵ від нього було не менше $sm\text{in}$ точок даних (*samples*). Таке визначення дозволяє мати кластери різної форми, не обов'язково опуклі. Якщо певні точки набору даних згідно з обмеженнями $sm\text{in}$ і ϵ не можуть бути співставлені до певного кластеру, то вони вважаються *outliers* або називатимемо їх аномаліями. Звичайно аномалії розташовані в

областях простору, де немає великої щільності даних, і з фізичної точки зору, оскільки ми розглядаємо сигнали, звичайно є перешкодами. На рис. 4.4, що взятий із коментарів до SciKit, аномалії зображено невеликими чорними колами, їх алгоритм не зміг долучити ні до одного з трьох кластерів.

Рисунок 4.4 — Приклад кластеризації з аномаліями

Кількість аномалій регулюється вищевказаними параметрами s_{min} і ε , і кількість аномалій може бути регульована від 1 % до 5 % від загального об'єма даних. Така параметризація важлива у випадках, коли ми намагаємося класифікувати аномалії, і подальша класифікація залежить від правильного визначення аномалій.

З недоліків алгоритма відмітимо досить великий об'єм необхідної пам'яті. Розвиває ідеї DBSCAN алгоритм OPTICS [96], який дозволяє мати кластери з різними ε , і додає поняття досяжності, що фактично у порівнянні з DBSCAN дозволяє брати для кластерів не одне значення ε , а цілий інтервал значень $[\varepsilon_{min}, \varepsilon_{max}]$. На додачу OPTICS оптимізований що до об'єму використаної пам'яті.

Останнім з цікавих алгоритмів розглянемо BIRCH [97], який може оперувати даними, що не вміщуються в пам'яті. Кластеризація ведеться на основі суб-кластерів, до яких намагаються віднести всі значення набору даних,

а далі вже комбінувати суб-кластери для досягнення необхідної кількості кластерів.

Методи [91–97] були розроблені для певних задач, для певних обмежень (серед яких і об'єм пам'яті, і швидкодія) і для певних апріорних знань про вхідні дані. Зазначимо, що серед усіх методів кластеризації неможливо вирізнити найкращі і найгірші, оскільки всі вони орієнтовані на певні дані.

Якщо аналізувати наші апріорні дані — звуковий або електромагнітний спектр, то найбільш цікавим кандидатом виглядає алгоритм OPTICS [96], який ми далі використаємо для кластеризації.

4.5. Збір даних

Найбільш простим варіантом збору даних є звичайний мікрофон і звичайний (офісний) комп'ютер, цього обладнання вистачає для запису звукових сигналів у діапазоні 20 Гц – 10 кГц, також необхідний звуковий редактор для запису звуку. Дещо більший діапазон частот буде за умов використання напів професійних або скерованих мікрофонів і підсилювача. У випадку вібраційних хвиль можна використати геофони (geophone), які можна придбати у маркетплейсах електроніки, необхідним буде також підсилювач електричного сигналу, який може видати сигнал на лінійний вхід звукової карти.

Для підготовки набору даних для подальшої обробки з зроблених записів звукового діапазону можна використати Matlab або Python, оскільки ці середовища програмування мають найбагатші бібліотеки обробки сигналів. Сигнал ділиться на однакові інтервали (наприклад 10 с), довжина інтервалу може змінюватися відносно типу об'єкту спостереження, для ділянок доріг може бути 10 с, для приміщень або складів — 15–20 с. Отримані інтервали сигналу обробляються за допомогою швидкого перетворення Фур'є (FFT), при цьому нам достатньо амплітудно-частотної характеристики (АЧХ). Далі отримана АЧХ розділяється на піддіапазони, у кожному піддіапазоні амплітуди усереднюються до одного значення амплітуди. Для кожного інтервалу

отримаємо вектор амплітуд $a^n = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, який буде елементом набору даних. Для інтервалу у 10 секунд щодоби матимемо 8640 векторів, і це число впливає на вибір метода кластеризації. Для аналізу добових даних бажано мати набори даних, що перекриваються у часі. У найпростішому випадку можна дробити добовий набір даних на множини A_A^D , A_P^D , де D — умовний номер доби, а A і P позначає першу і другу половини доби. Далі для кластеризації можна формувати набори (A_A^D, A_P^D) , (A_P^D, A_A^{D+1}) , (A_A^{D+1}, A_P^{D+1}) , (A_P^{D+1}, A_A^{D+2}) , У разі наявності обчислювальних потужностей та пам'яті можна формувати набори (A^D, A^{D+1}) , (A^{D+1}, A^{D+2}) , (A^{D+2}, A^{D+3}) , ... або навіть довші набори. Далі перейдемо до дослідів з кластеризації.

4.6. Результати кластеризації

Для дослідів з кластеризації був вибраний метод OPTICS [96], згідно з розмірковуваннями і обчисленнями об'ємів набору даних, які подані вище у статті. Використовувалася бібліотека Scikit [89] для імплементацій метода OPTICS, довжина векторів набору була від 10 до 20. Нижче для ілюстративних випадків використана довжина вектору у 10, оскільки більша довжина вектору лише захаращує ілюстративні приклади. Горизонтальна вісь показує середню частоту піддіапазону, вертикальна вісь показує відносну потужність сигналу. Абсолютне значення потужності сигналу не має жодного значення для методів кластеризації. На рис. 4.5 показаний результат кластеризації для одного з вібраційних наборів даних.

Рисунок 4.5 — Приклад коректної кластеризації на три кластери (OPTICS)

На рис. 4.5 ми бачимо що алгоритм визначив 3 кластери. У першому кластері (0) пік потужності зареєстрований на частоті 20 Гц, і досить плавно падає до 50 Гц. Пік другого кластеру (1) припадає на 16 Гц і швидко спадає після 25 Гц. Третій кластер (2) представлений високочастотним шумом. Окремо зазначимо, і це важливо, що на частотну картину накладаються особливості мікрофона або поверхні, на якій стоїть геофон, у різних випадках вимірювань конкретні значення потужності можуть відрізнятися, але якісна картина співвідношення потужностей сигналу у кластерах залишається незмінною. На рис. 4.6 показаний ще один приклад роботи алгоритму. Перший кластер (0) має пік на низьких частотах і поступово спадає в області високих частот, другий кластер (1) має пік в області 40 Гц, третій кластер (2) має пік в області 16 Гц.

Рисунок 4.6 — Інший приклад коректної кластеризації для трьох кластерів

На рис. 4.7 показаний один з перших дослідів роботи з більш простими алгоритмами на базі K-means. На рисунку показаний приклад некоректної кластеризації.

Рисунок 4.7 — Приклад некоректної кластеризації при використанні метода K-means

Методу кластеризації, який орієнтований на наперед задано число кластерів, було задано перебільшену кількість кластерів — 4. Реальна кількість кластерів (визначена a posteriori) — 2. Таким чином, алгоритм штучно

“розтягнув” один з кластерів, у якого відносна більша кількість елементів, на три кластери (0, 2, 3). У випадку, коли на цьому ж наборі даних алгоритмові пропонується розподілити дані на два кластери, лишаються кластери, наприклад, тільки 1 і 3.

З практичного боку маємо ще декілька спостережень стосовно підготовки даних до кластеризації. По-перше, не обов’язково мати діапазони в $1/3$ октави, кластеризація добре працює і у випадку $1/2$ октави. Більшість характерних шумів від об’єктів є синусоїдальними сигналами небагатьох частот, від 3 до 5, тому діапазон в $1/3$ октави можна вважати оптимальним. Важка техніка може давати синусоїду лине однієї частоти, можливо тому, що сильні вібрації підвіски екранують інші частоти.

Маніпуляції з виділення піддіапазонів “низької”, “середньої” та “високої” частоти — шляхом простого ділення піддіапазонів на три групи, потім з кластеризаціями у таких підгрупах не дають нам переваг перед прямим використанням кластеризації як мінімум з тих засад, що дуже тяжко пояснити фізичний смисл такого вибору.

Алгоритми DBSCAN [95] та OPTICS [96], і не лише вони, дають нам також елементи набору даних, позначені як “без кластеру”, або аномалії. Звичайно це точки набору даних, які знаходяться далеко від геометричного центру кластеру, максимальна відстань залежить від описаних вище параметрів алгоритмів. Зважаючи на фізичний смисл набору даних, аномалії з більшими амплітудами на високих частотах можуть з великою долею сміливості вважатися шумом, а аномалії на низьких частотах можуть бути додатково розглянуті що до їх джерел.

4.7. Каскадовані кластеризації

Для аналізу наборів даних необхідна їх правильна підготовка, оскільки, залежно від фізичних особливостей середовища (вібрації дороги і вібрації цеха дуже різні) необхідно певним чином виділяти ті набори даних, які нам цікаві. Сучасні алгоритми кластеризації, які можна знайти у [89], пропонують як

кластеризацію, так і виділення аномалій, і дуже часто цікаві для аналізу сигнали на фоні первинного набору даних виглядають аномаліями, тому важливе визначення каскадування кластеризацій, наприклад на першому етапі виділення змістовних аномалій, а на другому етапі їх кластеризація. На третьому етапі також можлива кластеризація аномалія, що залишилися після першої кластеризації. Конкретне каскадування дуже сильно залежить від об'єкта, аналіз якого ми проводимо, і конкретні поглиблені схеми каскадування повинні розглядатися виключно для своєї предметної області.

4.8. Висновки до розділу 4

Розглянуто можливості, найбільш цікаві алгоритми кластеризації і приклади роботи з набором даних для аналізу частотної характеристики сигналів звукового діапазону. Зокрема, розглянуто “живі” приклади аналізу сигналів вибраними методами кластеризації для звукового і вібраційного діапазонів з поясненням результатів. У сучасному світі результати таких аналізів використовуються для спостереження за користуванням об'єктами і для аналізу об'єктів для провадження певних видів промислової діяльності, для яких необхідно регулювати режими шуму і вібрацій.

Результати, викладені у розділі, опубліковано в роботі [29].

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) розроблено метод оцінки продуктивності виводу в згорткових нейронних мережах для задач розпізнавання об'єктів. Запропоновано здійснювати аналіз трафіку пам'яті нейромережевих застосунків для прогнозування їх виконання у вбудованих системах;

2) застосовано інструментарій моделювання GPGPUSim для аналізу швидкодії програмного забезпечення для графічних карт Nvidia. На прикладах продемонстровано аналіз результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельних програм. Запропоноване вдосконалення інструментарію моделювання для забезпечення кращого аналізу продуктивності, що веде до створення чіткої оцінки продуктивності масово-паралельного програмного забезпечення розробника;

3) виконано огляд застосування “глибокого навчання” для геонаукових задач та порівняння найпопулярніших видів архітектур рекурентних нейронних мереж. Показано, що моделі з вентильними рекурентними вузлами є більш ефективними за моделі довгої короткочасної пам'яті. На основі доступних даних спостережень здійснено чисельні експерименти з уточнення прогнозу за допомогою машинного навчання. Виявлено, що кращою архітектурою рекурентних нейронних мереж для розв'язання задачі уточнення чисельних метеорологічних прогнозів є вентильний рекурентний вузол;

4) досліджено методи класифікації сигналів звукового та інфразвукового діапазону за допомогою алгоритмів кластеризації у випадках, якщо присутня лише загальна апріорна інформація, наприклад, невідомі типи об'єктів, що генерують відповідні сигнали. Розглянуто підготовку даних звукового діапазону, особливості первинної обробки набору даних, параметри вибору алгоритму в залежності від особливостей набору даних. Розроблено приклади

кластеризації набору даних за допомогою алгоритму OPTICS та досліджено можливості каскадної обробки набору даних.

В 2022–2024 роках за темою досліджень опубліковано роботи [1–35].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2022–2024 роках

1. Rahozi D., Doroshenko A. Performance model for convolutional neural networks. In: Shkarlet S. et al. (eds.) *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems*. Cham: Springer, 2022. Vol. 344. P. 239–251.
2. Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Верифікація програмних трансформацій для автотюнінгу паралельних програм. *Математична логіка та програмування. Досвід викладання: монографія / За редакцією М.С. Нікітченка, Н.Г. Русіної*. Одеса: Гельветика, 2022. С. 104–118.
3. Тюрін В.О., Дорошенко А.Ю., Савчук О.В. Аналітичне сховище для великих потокових даних. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 67–74.
4. Комарський О.С., Дорошенко А.Ю. Модель рекурентної нейронної мережі для генерації музики. *Проблеми програмування*. 2022. № 1. С. 87–93.
5. Shevchenko R. Embedding generic monadic transformer into Scala. *Proc. 23rd International Symposium on Trends in Functional Programming (TFP 2022) (17–18 March 2022)*. P. 2–13. URL: <https://trendsfp.github.io/2022/tfp-abstracts.pdf> (дата звернення: 18.03.2024)
6. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113462 — комп'ютерна програма «Інструментальна система LoopRipper для напівавтоматичного розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів» («LoopRipper»). *Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»*. Дата реєстрації 27.06.2022 р.
7. Безпалько С.О., Шимкович В.М., Дорошенко А.Ю. Модель та програмне забезпечення для інерційного вимірювального пристрою. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 3–12.

8. Тарасенко А.Д., Дорошенко А.Ю. Веб-сервіс для систем управління ресурсами підприємства. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 47–56.
9. Дивак Ю., Мамедов Т. Інтеграція та композиція сервісів на основі моделі. *Проблеми програмування*. 2022. № 2. С. 37–46.
10. Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Автоматизована генерація програм для одного класу параметричних алгоритмів нейроеволюції. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (UkrPROG-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 301–310.
11. Дорошенко А.Ю., Петрик М.Р., Михалик Д.М., Іваненко П.А., Яценко О.А. Автоматизоване розпаралелювання програми моделювання внутрішньочастинкової дифузії й абсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах. *Матеріали Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування (UkrPROG-2022) (11–12 жовтня 2022 р., Київ, Україна)*. *Проблеми програмування*. 2022. № 3–4. С. 59–68.
12. Rahozin D.V. Performance analysis of massively parallel programs for graphics processing units. *Proc. 13-th International Scientific and Practical Conference on Programming (UkrPROG-2022) (11–12 October 2022, Kyiv, Ukraine)*. *Problems in programming*. 2022. N 3–4. P. 51–58.
13. Дорошенко А.Ю., Шимкович В.М., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Автоматизоване проектування штучного нейрона для програмованих логічних інтегральних схем на основі алгебро-алгоритмічного підходу. *Проблеми керування та інформатики*. 2022. № 5. С. 61–72.
14. Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Акуловський В.Г., Іваненко П.А., Яценко О.А. *Формальні та адаптивні методи конструювання високопродуктивних паралельних програм*. Київ: Наукова думка, 2023. 312 с.
15. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. *Моделі управління оборонними ресурсами* [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Наука про дані та математичне

- модельовання» спеціальності 113 Прикладна математика. Електронні текстові дані (1 файл: 5.9 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 126 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57768>
- 16.Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Алгоритмічні алгебри Глушкова та автоматизація проєктування паралельних обчислень. *Кібернетика та системний аналіз*. 2023. Том 59, № 5. С. 3–15.
- 17.Petryk M., Doroshenko A., Mykhalyk D., Ivanenko P., Yatsenko O. Automated parallelization of software for identifying parameters of intraparticle diffusion and adsorption in heterogeneous nanoporous media. *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2023. Vol. 667. Cham: Springer. P. 33–47. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30251-0_3
- 18.Doroshenko A.Y., Achour I.Z., Yatsenko O.A. Parameter-driven generation of evaluation program for a neuroevolution algorithm on a binary multiplexer example. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2023. No. 1. P. 80–88. <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-1-8>
- 19.Doroshenko A., Ivanenko P., Yatsenko O. Formal techniques for development and auto-tuning of parallel programs. *SN Computer Science*. 2023. Vol. 4, Art. 162. P. 1–16. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01559-2>
- 20.Гайдукевич Я.О., Дорошенко А.Ю. Про реалізацію інтерфейсів метеорологічних прогнозів для мобільних платформ. *Проблеми програмування*. 2023. № 2. С. 39–48.
- 21.Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Метод автоматизованого проєктування нейроеволюційних алгоритмів із використанням алгебри алгоритмів Глушкова. *Проблеми керування та інформатики*. 2023. № 3. С. 3–15.
- 22.Дорошенко А.Ю., Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Яценко О.А., Ашур І.З. Інтеграція методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для

автоматизації проєктування програмних систем. *Штучний інтелект*. 2023. Том 28, № 2. С. 66–75.

23. Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Дослідження програмних засобів прогнозування вироблення та споживання електроенергії в Україні на основі методів машинного навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 99–108.
24. Гайдукевич В.О., Дорошенко А.Ю. Створення цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 40–48.
25. Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В.. Уточнення чисельних метеорологічних прогнозів за допомогою глибокого навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 91–98.
26. Doroshenko A., Achour I., Yatsenko O. Automated design of a neuroevolution program using algebra-algorithmic tools. *Proc. 18th Int. Conf. "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" (ICTERI 2023), Ivano-Frankivsk, Ukraine (18–22 September, 2023)*. 2023. P. 13–24.
27. Дорошенко А.Ю., Кушніренко Р.В. Рекурентні нейронні мережі для задачі уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. *Проблеми програмування*. 2023. № 4. С. 90–97.
28. Вітюк А.Є., Дорошенко А.Ю. Програмний пакет для адаптивного навчання контролерів роботу на основі нейромереж. *Проблеми програмування*. 2023. № 4. С. 98–107.
29. Рагозін Д.В., Дорошенко А.Ю. Класифікація низькочастотних сигналів за допомогою методів кластеризації. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 48–56.
30. Дорошенко А.Ю., Кушніренко Р.В. Автоматизація глибокого навчання на прикладі уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 57–63.

- 31.Дорошенко А.Ю. Рагозін Д.В. Моделювання продуктивності пам'яті відеокарт для LLM-нейромережі. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3. С.
- 32.Дорошенко А.Ю., Жора Д.В., Гайдукевич В.О., Гайдукевич Я.О., Яценко О.А. Прогноз споживання електричної енергії на 24 години наперед у масштабах країни. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3. С.
- 33.Doroshenko A., Zhora D., Haidukevych V., Haidukevych Y., Yatsenko O. Predicting 24-hour nationwide electrical energy consumption based on regression techniques. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 122–138. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_4_Doroshenko_Zhora_Haidukevych_Yatsenko.pdf
- 34.Petryk M.R., Doroshenko A.Yu., Mykhalyk D.M., Yatsenko O.A. Computer simulation of diffusion transport processes in multilayer nanofilms. *Problems in programming*. 2024. N 2–3. P.
- 35.Petryk M., Doroshenko A., Mykhalyk D., Yatsenko O. Modeling diffusion transport mechanisms in multilayer nanofilms using computer simulations. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 239–252. P. 401–410. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_27_Petryk_Doroshenko_Mykhalyk_Yatsenko.pdf

II. Використані джерела

- 36.Li Z., Yang W., Peng S., Liu F. A survey of convolutional neural networks: analysis, applications, and prospects. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. *ArXiv, abs/2004.02806*. 2020. P. 1–21.
- 37.Redmon J., Farhadi A. YOLOv3: an incremental improvement. *ArXiv, abs/1804.02767*. 2018. P. 1–6. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.02767>.
- 38.Bochkovskiy A., Wang, C., Liao H. YOLOv4: optimal speed and accuracy of object detection. *ArXiv, abs/2004.10934*. 2020. P. 1–17. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.10934>.

- 39.Hurtík P., Molek V., Hula J., Vajgl M., Vlasánek P., Nejezchleba T. Poly-YOLO: higher speed, more precise detection and instance segmentation for YOLOv3. *ArXiv*, *abs/2005.13243*. 2020. P. 1–18. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.13243>
- 40.R. Girshick. Fast R-CNN. *Proc. 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) (7–13 December 2015, Santiago, Chile)*. P. 1440–1448.
- 41.Ignatov A. et al. AI Benchmark: running deep neural networks on android smartphones. In: Leal-Taixé L., Roth S. (eds) *Computer Vision – ECCV 2018 Workshops*. ECCV 2018. Lecture Notes in Computer Science. 2019. Vol. 11133. Springer, Cham.
- 42.Rahozin D. Models of concurrent program running in resource constrained environment. *Problems in programming*. 2020. № 2–3. P. 149–156.
- 43.Weidendorfer J., Kowarschik M., Trinitis C. A tool suite for simulation based analysis of memory access behavior. *Proc. 4th International Conference on Computational Science (ICCS 2004) (6–9 June 2004, Krakow, Poland)*. 8 p.
- 44.Redmon J. Darknet: open source neural networks in C. URL: <http://pjreddie.com/darknet> (дата звернення 18.03.2024).
- 45.Nethercote N., Walsh R., Fitzhardinge J. Building workload characterization tools with Valgrind. *Proc. IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC 2006) (25–27 October 2006, San Jose, California, USA)*. 102 p.
- 46.Mirosanlou R., Guo D., Hassan M., Pellizzoni R. MCsim: an extensible DRAM memory controller simulator. *IEEE Computer Architecture Letters*. 2020. Vol. 19, No. 2. P. 105–109.
- 47.Khairy M., Jain A., Aamodt T.M., Rogers T.G. A detailed model for contemporary GPU memory systems. *Proc. 2019 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2019) (24–26 March 2019, Madison, Wisconsin, USA)*. 2019. P. 141–142.

48. Bakhoda A., Yuan G.L., Fung W.W.L., Wong H., Aamodt T.M. Analyzing CUDA workloads using a detailed GPU simulator. *Proc. 2009 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2009) (26–28 April 2009, Boston, Massachusetts, USA)*. 2009. P. 163–174.
49. Jog A., Kayiran A., Kesten T., Pattnaik A., Bolotin E., Chatterjee N., Keckler S.W., Kandemir M.T., Das C.R. Anatomy of GPU memory system for multi-application execution. *Proc. 2015 International Symposium on Memory Systems (MEMSYS'15) (5–8 October 2015, Washington, DC, USA)*. New York: ACM, 2015. P. 223–234.
50. Raihan M.A., Goli N., Aamodt T.M. Modeling deep learning accelerator enabled GPUs. *Proc. 2019 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2019) (24–26 March 2019, Madison, Wisconsin, USA)*. P. 79–92.
51. Barrachina S., Castillo M., Igual F.D., Mayo R., Quintana-Orti E.S. Evaluation and tuning of the Level 3 CUBLAS for graphics processors. *Proc. 2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing (14–18 April 2008, Miami, FL, USA)*. 2008. P. 1–8.
52. Kurzak J., Tomov S., Dongarra J. Autotuning GEMM kernels for the Fermi GPU. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*. 2012. Vol. 23, No. 11. P. 2045–2057.
53. Ivanenko P., Doroshenko A., Zhreb K. TuningGenie: auto-tuning framework based on rewriting rules. *Proc. 10th International Conference “ICT in Education, Research, and Industrial Applications” (ICTERI 2014), Revised Selected Papers, Kherson, Ukraine (9–12 June 2014)*. Berlin: Springer, 2014. Vol. 469. P. 139–158.
54. Akshay J., Rogers T. A quantitative evaluation of contemporary GPU simulation methodology. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*. 2018. Vol. 46. P. 103–105.

55. Wu K., Truong N., Yuksel C., Hoetzlein R. Fast fluid simulations with sparse volumes on the GPU. *Eurographics/Computer Graphics Forum*. 2018. Vol. 37, No. 2. P. 157–167.
56. Khairy M., Shen Z., Aamodt T.M., Rogers T.G. Accel-Sim: an extensible simulation framework for validated GPU modeling. *Proc. 2020 ACM/IEEE 47th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA 2020) (30 May 2020 – 3 June 2020, Valencia, Spain)*. P. 473–486.
57. Agapiou A. Remote sensing heritage in a petabyte-scale: satellite data and heritage Earth Engine applications. *International Journal of Digital Earth*. 2017. Vol. 10, No. 1. P. 85–102.
58. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning. *Nature*. 2015. Vol. 521, No. 7553. P. 436–444.
59. Bhimji W., Farrell S.A., Kurth T., Paganini M., Prabhat, Racah E. Deep neural networks for physics analysis on low-level whole-detector data at the LHC. *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2018. Vol. 1085. P. 042034.
60. Schütt K.T., Arbabzadah F., Chmiela S., Müller K.R., Tkatchenko A. Quantum-chemical insights from deep tensor neural networks. *Nature communications*. 2017. Vol. 8, No. 1. P. 13890.
61. Alipanahi B., Delong A., Weirauch M.T., Frey B.J. Predicting the sequence specificities of DNA- and RNA-binding proteins by deep learning. *Nature biotechnology*. 2015. Vol. 33, No. 8. P. 831–838.
62. Liu Y., Racah E., Correa J., Khosrowshahi A., Lavers D., Kunkel K., Wehner M., Collins W. Application of deep convolutional neural networks for detecting extreme weather in climate datasets. *arXiv preprint arXiv:1605.01156*. 2016.
63. Racah E., Beckham C., Maharaj T., Ebrahimi Kahou S., Prabhat M., Pal C. ExtremeWeather: A large-scale climate dataset for semi-supervised detection, localization, and understanding of extreme weather events. *Proc. 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017) (December 4–9, 2017,*

- Long Beach California, USA*). Red Hook, NY: Curran Associates Inc., 2017. P. 1–12.
64. LeCun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*. 1998. Vol. 86, No. 11. P. 2278–2324.
65. Sak H., Senior A., Beaufays F. Long short-term memory based recurrent neural network architectures for large vocabulary speech recognition. *arXiv preprint arXiv:1402.1128*. 2014.
66. Zhu X.X., Tuia D., Mou L., Xia G.S., Zhang L., Xu F., Fraundorfer F. Deep learning in remote sensing: A comprehensive review and list of resources. *IEEE geoscience and remote sensing magazine*. 2017. Vol. 5, No. 4. P. 8–36.
67. Oh J., Guo X., Lee H., Lewis R.L., Singh S. Action-conditional video prediction using deep networks in atari games. *Proc. 28th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'15) (December 7–12, 2015, Montreal, Canada)*. 2015. Vol. 2. P. 2863–2871.
68. Shi X., Chen Z., Wang H., Yeung D.Y., Wong W.K., Woo W.C. Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. *Proc. 28th International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'15) (December 7–12, 2015, Montreal, Canada)*. 2015. Vol. 1. P. 802–810.
69. Schultz M.G., Betancourt C., Gong B., Kleinert F., Langguth M., Leufen L.H., Mozaffari A., Stadtler S. Can deep learning beat numerical weather prediction? *Philosophical Transactions of the Royal Society A*. 2021. Vol. 379, No. 2194. P. 20200097.
70. Montavon G., Samek W., Müller, K.R. Methods for interpreting and understanding deep neural networks. *Digital signal processing*. 2018. Vol. 73. P. 1–15.
71. Runge J., Petoukhov V., Donges J.F., Hlinka J., Jajcay N., Vejmelka M., Hartman D., Marwan N., Paluš M., Kurths, J. Identifying causal gateways and

- mediators in complex spatio-temporal systems. *Nature communications*. 2015. Vol. 6, No. 1. P. 8502.
72. Bauer P., Dueben P.D., Hoefler T., Quintino T., Schulthess T.C., Wedi, N.P. The digital revolution of Earth-system science. *Nature Computational Science*. 2021. Vol. 1, No. 2. P. 104–113.
73. Prudden R., Adams S., Kangin D., Robinson N., Ravuri S., Mohamed S., Arribas A. A review of radar-based nowcasting of precipitation and applicable machine learning techniques. *arXiv preprint arXiv:2005.04988*. 2020.
74. Bonavita M., Laloyaux P. Machine learning for model error inference and correction. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*. 2020. Vol. 12, No. 12. P. e2020MS002232.
75. Krasnopolsky V.M., Fox-Rabinovitz M.S., Chalikov, D.V. New approach to calculation of atmospheric model physics: Accurate and fast neural network emulation of longwave radiation in a climate model. *Monthly Weather Review*. 2005. Vol. 133, No. 5. P. 1370–1383.
76. Rasp S., Lerch S. Neural networks for postprocessing ensemble weather forecasts. *Monthly Weather Review*. 2018. Vol. 146, No. 11. P. 3885–3900.
77. Shpyg V., Budak I., Pishniak D., Poperechnyi P. The application of regional NWP models to operational weather forecasting in Ukraine. In CAS Technical Conference (TECO) on “Responding to the Environmental Stressors of the 21st Century”. 2013. Available from: <http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/Ukraine-NWPMODELS.pdf> [Accessed 01/04/2024].
78. Doms G., Baldauf M. A description of the nonhydrostatic regional COSMO-Model Part I: dynamics and numerics. Deutscher Wetterdienst, Offenbach. 2011.
79. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory. *Neural computation*. 1997. Vol. 9, No. 8. P. 1735–1780.

80. Cho K., Van Merriënboer B., Gulcehre C., Bahdanau D., Bougares F., Schwenk H., Bengio Y. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. *arXiv preprint arXiv:1406.1078*. 2014.
81. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning. Cambridge, Massachusetts: MIT press, 2016. 800 p.
82. Keras. URL: <https://keras.io> (дата звернення: 18.03.2024)
83. TensorFlow. URL: <https://www.tensorflow.org> (дата звернення: 18.03.2024)
84. Python. URL: <https://www.python.org> (дата звернення: 18.03.2024)
85. Meneghello F., Dal Fabbro N., Garlisi D., Tinnirello I., Rossi M. A CSI Dataset for Wireless Human Sensing on 80 MHz Wi-Fi Channels. *IEEE Communications Magazine*, 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.03170>
86. ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: The Basic Model. June 1999.
87. Liu Y., Li J. A Survey of Spectrum Sensing Algorithms Based on Machine Learning. *Proc. Xiong, N., Li, M., Li, K., Xiao, Z., Liao, L., Wang, L. (eds) Advances in Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. ICNC-FSKD 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*. Vol. 153. Cham: Springer, 2023.
88. Salehi M., Mirzaei H., Hendrycks D., Li Y., Rohban M.H., Sabokrou M. A unified survey on anomaly, novelty, open-set, and out of-distribution detection: Solutions and future challenges. *arXiv preprint arXiv:2110.14051*, 2021. <https://arxiv.org/pdf/2110.14051.pdf>
89. Hao J., Ho T. Machine learning made easy: a review of Scikit-learn package in Python programming language. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*. 2019. Vol. 44. <https://doi.org/10.3102/1076998619832248>
90. Alamdari N., Kehtarnavaz N. A real-time smartphone app for unsupervised noise classification in realistic audio environments. *Proc. IEEE Intl. Conf. on Consumer Electronics (ICCE)*. 2019. P. 1–5.

91. Sculley D. Web-scale k-means clustering. *Proc. of 19th Intl. Conf. on World Wide Web*. 2010. P. 1177–1178.
92. Bentley J.L. Multidimensional binary search trees used for associative searching. *Communications of the ACM*. 1975. Vol. 18, No. 9. P. 509–517.
93. Comaniciu D., Meer P. Mean shift: a robust approach toward feature space analysis. *Proc. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 2002. Vol. 24, No. 5. P. 603–619.
94. Ward, Jr. J.H. Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*. 1963. Vol. 58. P. 236–244.
95. Ester M., Kriegel H.P., Sander J., Xu. X. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. *Proc. of the 2nd Inter. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining*. 1996. P. 226–231.
96. Ankerst M., Breunig M.M., Kriegel H.P., Sander J. OPTICS: ordering points to identify the clustering structure. *ACM Sigmod Record*. 1999. Vol. 28, No. 2. P. 49–60.
97. Zhang T., Ramakrishnan, R. Livny M. BIRCH: An efficient data clustering method for large databases. *ACM Sigmod Record*. 1996. Vol. 25, No. 2. P. 103–114.